

Relatório da Oficina

Gestão Colaborativa centrada em povos indígenas e comunidades locais

Este documento reúne os debates e reflexões dos participantes da oficina "Gestão Colaborativa centrada em povos indígenas e comunidades locais"

Este é o **Relatório da oficina do Projeto 3: "Poder das Conexões: Colhendo Lições e Fortalecendo Coalizões para a Conservação da Amazônia"**.

Maio 2026

Organizers:

Collaborator:

Partner:

Relatório da Oficina "**Gestão colaborativa focada em povos indígenas e comunidades locais**", realizado entre 1 e 4 de setembro de 2025 em Manaus, Amazonas, Brasil.

Organização: Programa de Desenvolvimento e Conservação Tropical da Universidade da Flórida (TCD/UF), em colaboração com a Fundação Moore.

Apoio: Instituto Juruá

Como citar este documento:

Poder das Conexões (2026) Gestão colaborativa focada em povos indígenas e comunidades locais: Relatório da oficina. Manaus, Amazonas, Brasil.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20417864>

Contribuições dos autores:

Líderes/Especialistas Temáticos: Zapata - Ríos, G.; Campos - Silva, J. **Organização da oficina:** Espada, A.L.V.; Campos - Silva, J.; Cuhna, T.; Barbosa, P. **Concepção e design da oficina:** Dain, J.; Mello, D.; Zapata - Ríos, G.; Campos - Silva, J.; Espada A.L.V.; Kainer, K.; Luna, V.; Melo Futada, S. **Geração de dados:** Antunes, A.P.; Baré, S.S.S.B.; Campos - Silva, J.; Casimiro, D.E.; Castro, M.A.A.; Coelho, M.P.B.; Doest, L.J.; Espada, A.L.V.; Figueiredo, M.N.C.; Gavião, J.P.; Johnson, C.A.V.; Johnny, A.J.S.; Kainer, K.; Katan, T.; Luna, V.; Marcelino, R.; Melo Futada, S.; Mendoza, D.C.H.; Patrício; Kukuiro, K.B.; Pinto, É.F.; Santiago, J.M.; Santos, J.P.G.; Taniguchi, M.; Toledo, F.C.B.; Torres, R.W.D.; Velasco, R.M.B.; Vianna, A.L.M.; Zapata - Ríos, G. **Captura de dados e rascunho original:** Melo Futada, S.; Luna, V. **Revisão e edição de rascunhos:** Melo Futada, S.; Luna, V.; Kainer, K.; Espin, J. **Facilitação de oficinas:** Mello, D.; Dain, J. **Fotos:** Ramos, J.P **Arrecadação de fundos:** Kainer, K., Loiselle, B., Dain, J.; Useche, P.,

1. Pan-Amazônia
2. Cogestão.
3. Gestão comunitária
4. Conservação biocultural
5. Conhecimento local.
6. Governança colaborativa

Índice

APRESENTAÇÃO	5
ORGANIZAÇÃO DA OFICINA	7
Objetivos e pauta a oficina	8
Participantes da oficina	9
DIA 1: CONSTRUÇÃO DE COMUNIDADE.....	11
1.1. Bem-vindo.....	11
1.2. Apresentação do projeto POC.....	12
1.3. Introdução dos participantes	13
DIA 2: MONTANDO O CENÁRIO: TERRITÓRIOS, VOZES E REALIDADES.....	14
2.1. Expectativas para a oficina	14
2.2. O conceito de Gestão Colaborativa.....	15
2.3. Experiências por tipo de Gestão	21
2.4. Apresentação de pôsteres individuais	27
DIA 3: TREINOS EM AÇÃO. FERRAMENTAS, MELHORES PRÁTICAS E COLABORAÇÃO	33
3.1. Compreensão dos desafios	33
3.2. Compartilhando histórias de sucesso em gestão colaborativa	36
3.3. Experiências com perspectiva de gênero, inclusão de jovens e benefícios equitativos	42
DIA 4: COMPROMISSOS, PARCERIAS E O CAMINHO À FRENTE.....	47
4.1. Lições aprendidas com a oficina.....	47
4.2. Discussões sobre o que faz a colaboração funcionar e os atores se sentirem ouvidos	48
4.3. Fortalecimento do conhecimento intercultural que promova a gestão colaborativa.....	50
4.4. Produtos deste workshop	54
4.5. Roda de conexão	55
4.5. Lições aprendidas neste workshop.....	56
ANEXO.....	59
A. Programação completa e detalhada da oficina	59

Lista de siglas e abreviações

AICK	Associação Indígena da Comunidade Kaluani
AMAN	Aliança dos Povos Indígenas do Arquipélago
AMPB	Aliança Mesoamericana de Povos e Florestas
APIB	Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
ATIX	Associação Terra Indígena do Xingu
CADAP	Conselho da Amazônia para o Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca
CEDIA	Centro para o Desenvolvimento dos Indígenas Amazônicos
CIFOR	Centro Internacional de Pesquisa Florestal
CIPCA	Centro para Pesquisa e Promoção dos Camponeses
COICA	Coordenadora das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica
FOIRN	Federação de Organizações Indígenas do Rio Negro
GATC	Aliança Global de Comunidades Territoriais
ICMBio	Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade
ICP	Instituto de Ciências Periféricas
ICTIO	Plataforma de Ciência Cidadã para a Amazônia
ISA	Instituto Socioambiental
ONG	Organização não governamental
PICFA	Plataforma Interinstitucional dos Frutos Amazônicos da Bolívia
POC	Poder das Conexões
REPALEAC	Rede de Populações Autóctones e Locais para a Gestão Sustentável dos Ecossistemas Florestais da África Central
SEDEPRO	Serviço de Desenvolvimento Produtivo da Amazônia de Assistência Técnica Abrangente
TCD	Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical
TGN	Tesouro Geral da Nação
UF	Universidade da Flórida
WCS	Sociedade Mundial de Conservação
WRCS	Wildlife Rangers do Suriname

APRESENTAÇÃO

Este relatório é uma síntese do que aconteceu na Oficina "**Gestão Colaborativa Centrada em Povos Indígenas e Comunidades Locais**", realizado de 2 a 4 de setembro de 2025 em Manaus, Brasil.

A oficina foi realizada no âmbito do projeto *O Poder das Conexões: Aproveitando Lições e Fortalecendo Coalizões para a Conservação da Amazônia*, uma iniciativa do Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical (TCD) da Universidade da Flórida (UF), em parceria com a WCS - Equador e o Instituto Juruá, e com o apoio financeiro da Fundação Gordon e Betty Moore.

O projeto parte da premissa de que a Amazônia, um dos ecossistemas mais biodiversos e relevantes do planeta, está profundamente conectada aos sistemas sociais, políticos e econômicos globais. Mudanças nas políticas internacionais, decisões de investimento ou padrões de consumo em outras partes do mundo afetam diretamente os povos e territórios amazônicos. Portanto, a proposta central do projeto é promover processos coletivos de aprendizagem e fortalecer coalizões e redes de colaboração entre países pan-amazônicos, conectando o conhecimento acadêmico, tradicional e comunitário.

O projeto reconhece que a conservação eficaz da Amazônia só pode ser alcançada com os amazônicos e não apesar deles. Assim, o conhecimento, as práticas e os modos de vida desenvolvidos pelos povos indígenas, comunidades tradicionais e organizações locais, que oferecem soluções inovadoras e replicáveis para desafios de sustentabilidade, são valorizados.

O projeto tem duração de 19 meses, começando em janeiro de 2025 e terminando em setembro de 2026, incluindo uma conferência internacional em Gainesville (EUA) com a participação de líderes temáticos e representantes dos parceiros envolvidos. Durante esse período, cinco oficinas temáticas estão sendo realizadas em diferentes países da Amazônia:

1. Socio-bioeconomias e Financiamento para a Conservação (Brasil, maio de 2025);
2. Transformando Instituições para Capacitar a Próxima Geração de Líderes da Conservação (Bolívia, julho de 2025);
3. Governança colaborativa focada nos povos indígenas e nas comunidades locais (Brasil, setembro de 2025);
4. Inovações no processo de pesquisa (Peru, dezembro de 2025);
5. Direitos e Instrumentos de Governança Indígenas (Equador, janeiro de 2026).

Os resultados esperados incluem a implementação de um modelo de aprendizado contínuo por meio de eventos iterativos que promovem a análise aprofundada de cinco questões críticas de conservação e a promoção de mecanismos de desenvolvimento centrados nas pessoas, que muitas vezes são invisíveis no treinamento de liderança e no estímulo do trabalho intergeracional.

A oficina relatada neste documento foi o terceiro, focando na cogestão comunitária de recursos naturais e territórios. Representantes de organizações da sociedade civil, associações comunitárias, universidades e do setor privado participaram da reunião, compondo um espaço plural para intercâmbio, escuta e construção coletiva. Os objetivos gerais da reunião foram: fortalecer os laços entre os atores da gestão colaborativa; fornecer uma troca de ferramentas, abordagens, práticas e princípios; e delinear os próximos passos prioritários para avançar a prática de gestão colaborativa.

Aqui destacamos as principais atividades, momentos e conteúdos discutidos pelos participantes e coletados pela equipe da Universidade da Flórida. Esperamos que essas informações possam contribuir para o fortalecimento dos processos de governança e desenvolvimento socioambiental na região.

Figura 1. Grupo de participantes da oficina

ORGANIZAÇÃO DA OFICINA

Esta oficina, assim como as outras quatro oficinas temáticas do projeto POC, foi resultado da colaboração entre os líderes temáticos e a equipe da Universidade de Flórida (UF). Os líderes temáticos foram selecionados com vários meses de antecedência devido à sua ampla experiência na Amazônia e no tema específico da oficina. A partir de então, por meio de reuniões semanais, eles e a equipe da UF moldaram o evento: primeiro definindo conjuntamente os objetivos e depois elaborando a lista de participantes, selecionada pela relevância de seus conhecimentos e sua abordagem à ação.

Alguns meses antes da oficina, também foi formada a equipe de facilitação, liderada por duas pessoas: o facilitador da equipe da UF e um facilitador externo de um país amazônico, este último também identificado pela equipe organizadora da oficina. Com os objetivos definidos e os participantes confirmados, essa equipe elaborou a pauta, que foi posteriormente revisada e validada por todo o grupo organizador.

Durante a oficina, a facilitação foi realizada com uma abordagem flexível e participativa, garantindo que cada participante pudesse contribuir de forma significativa para as discussões. Todos os dias, e até mesmo às vezes durante as sessões, a equipe organizadora se reunia brevemente para refletir, avaliar o desenvolvimento do processo e, se necessário, fazer ajustes na agenda ao longo do caminho.

Finalmente, após a oficina, a equipe organizadora trabalhou nos resultados, que foram compartilhados com os participantes para validação em uma reunião virtual. Esse foi um processo iterativo, que foi refinado e fortalecido a cada oficina.

Objetivos e pauta a oficina

Este workshop teve como objetivo criar um espaço onde atores-chave da conservação de toda a Amazônia possa trocar experiências, estratégias e lições importantes sobre os temas do evento.

Objetivos específicos:

- Construa uma comunidade entre profissionais de gestão colaborativa (ou co-gestão).
- Compartilhe lições aprendidas com iniciativas inovadoras de cogestão na Amazônia.
- Fortaleça as conexões entre líderes comunitários, agentes públicos e pesquisadores, promovendo colaborações duradouras.
- Trocar ferramentas e princípios práticos e eficazes para a cogestão com os Povos Indígenas e as Comunidades Locais.
- Compartilhar experiências de sucesso que possam ser replicadas em outros territórios e lugares.
- Defina os próximos passos prioritários para avançar na prática da co-determinação.

Tabela 1. Agenda da oficina

Dia	Tema Central	Atividades
Dia 1 01/09/2025	Construindo comunidade	<ul style="list-style-type: none">• Boas-vindas e apresentação dos objetivos, conteúdos e metodologia da oficina• Apresentando participantes (quem eu sou, onde trabalho)
Dia 2 02/09/2025 08h00 – 18h00	Preparando o Cenário: Territórios, Vozes e Realidades	<ul style="list-style-type: none">• O conceito de Gestão Colaborativa: <i>O que queremos dizer com Gestão Colaborativa e por que ela é importante?</i> Respostas dos participantes por setor: ONGs, comunidades locais, governos, instituições de pesquisa• Experiências por Tipo de Gestão:<ul style="list-style-type: none">- <i>Quais atores estão envolvidos?</i>- <i>Quais são os principais desafios?</i>- <i>Que progresso houve?</i>Respostas dos participantes por tipo de gestão: territorial, turismo, fauna/caça, gestão educacional, pesca de madeira e recursos não madeireiros• Preparação de pôsteres individuais e apresentação da primeira metade deles
Dia 3 03/09/2025 08h30 – 17h30	Práticas em Ação: Ferramentas, Boas Práticas e Colaboração	<ul style="list-style-type: none">• Compreendendo os desafios• Compartilhando histórias de sucesso em gestão colaborativa• Experiências com perspectiva de gênero, inclusão de jovens e benefícios equitativos• Apresentação da outra metade dos pôsteres individuais

Dia 4 04/09/2025 08h30 – 17h00	Compromissos, Parcerias e o Caminho à Frente	<ul style="list-style-type: none"> • Discussões em grupo: <ul style="list-style-type: none"> - <i>O que aprendemos sobre o que faz a colaboração funcionar?</i> - <i>O que deveria acontecer para que todas as partes sintam que suas necessidades estão sendo atendidas?</i> - <i>Como fortalecer o conhecimento intercultural que promove a gestão colaborativa?</i> • Olhando para o futuro: <i>Como este grupo pode colaborar para o futuro?</i> • Avaliação da oficina e despedida
---	--	--

Participantes da oficina

A oficina contou com um grupo diversificado de 22 convidados que vivem e trabalham em questões relacionadas à gestão colaborativa na Amazônia. Os participantes fazem parte de comunidades locais e grupos indígenas, organizações não governamentais (ONGs), entidades governamentais, setor privado e instituições de pesquisa. Esse grupo foi acompanhado por 9 pessoas da equipe organizadora.

Tabela 2. Lista de participantes presentes na oficina

Nome	Instituição	País	E-mail
Ana Luiza Violato Espada	Universidade da Flórida	Brasil	violatoespada@ufl.edu
André Luiz Menezes Vianna	Instituto para a Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia	Brasil	andre.vianna@idesam.org
André Pinassi Antunes	RedeFauna	Brasil	aapardalis@gmail.com
Angelbert John Stevas Johnny	Sociedade de Conservação Rupununi do Sul	Guiana	angelbertjohnny909@gmail.com
Alicia Vilela Johnson Candy	Centro para o Desenvolvimento dos Indígenas Amazônicos - CEDIA	Peru	candyv.vilela@cedia.org.pe, candyvilela@gmail.com
Darío Emilio Casimiro	Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - FOIRN	Brasil	dariobaniwa@foirn.org.br
Denyse Mello	Centro Internacional de Pesquisa Florestal - CIFOR - ICRAF Brasil	Brasil	d.mello@cifor - icraf.org, denysemello@gmail.com
Deyvis Christian Huamán Mendoza	Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado	Peru	dhuamanm@sernanp.gob.pe
Érika Fernandes Pinto	Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade - ICMBio	Brasil	erika.pinto@icmbio.gov.br
Galo Zapata - Ríos	WCS Equador	Equador	gzapata@wcs.org

Jenny Paola Gallo Santos	Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Colômbia	Colômbia	jpgallo@minambiente.gov.co
João Campos - Silva	Instituto Juruá	Brasil	jvpiedade@gmail.com
Jonathan Dain	Universidade da Flórida - UF	EUA	jdain@latam.ufl.edu
José Palahv Gavião	Cooperativa para a Produção Sustentável e Extrativismo da Floresta Indígena Vekála Igarapé de Lourdes.	Brasil	gaviao.josepalahv@gmail.com
Julián Monteiro Santiago	Instituto Juruá	Brasil	julian.santiago@institutojuruua.org.br
Karen Kainer	Universidade da Flórida - UF	EUA	kkainer@ufl.edu
Kussugi Bruce Kukuuro	Associação de Terras Indígenas do Xingu - ATIX Associação Indígena da Comunidade Kaluani - AICK	Brasil	bruce98457@gmail.com
Luciano Jozef Doest	Clube de Guardas do Suriname (WRCS)	Suriname	ljdoest@gmail.com
Marco Antonio Albornoz Castro	Centro de Pesquisa e Promoção dos Camponeses	Bolívia	malbornoz@cipca.org.bo
Maria de Nazaré da Cunha Figueiredo	Instituto Juruá	Brasil	mariafigueiredo323@gmail.com
Maria Phamela Barboosa Coelho	Instituto Juruá	Brasil	phamela.barboosa@institutojuruua.org.br
Marisa Taniguchi	Inatú Amazônia - Instituto para a Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia	Brasil	marisa.taniguchi@inatuaamazonia.com
Robin Willintons Durán Torres	Expedições Baawaja	Peru	robin.duran@tambopataturism.com
Rodrigo Marcelino	Instituto Life Center	Brasil	rodrigo.marcelino@icv.org.br
Ruth Marilyn Buchapi Velasco (Marisita)	Conselho Regional Tsimane Mosekene - Pilon Lajas	Bolívia	marilimbuchapivelasco@gmail.com
Saia Cicibel Bucheli Toledo	Associação de Pescadores Artesanais do Rio Napo	Equador	buchelisaira@gmail.com, sairabucheli5@gmail.com
Silvia Melo Futada	Universidade da Flórida - UF	Brasil	smfutada@gmail.com; sfutada@ufl.edu
Suellen Samanta dos Santos Barreto Baré	Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - FOIRN	Brasil	suellensamantabarreto@gmail.com
Tuntiak Patricio Katan Jua	Bloom Ikiam	Equador	tuntiak@ikiamfoundation.org
Vanessa Jaelyn Rodríguez Flores	Instituto para o Bem Comum	Peru	jaclynvanessar@gmail.com
Vanessa Luna	Universidade da Flórida - UF	EUA	lunacelino.dv@ufl.edu

DIA 1: CONSTRUÇÃO DE COMUNIDADE

A abertura da oficina estabeleceu uma estrutura comum que transcendeu uma simples recepção protocolar. Desde o início, foi enfatizado que a reunião não buscava produzir consenso rápido ou replicar modelos padronizados, mas criar um espaço para troca honesta sobre as condições reais em que a gestão colaborativa é desenvolvida na Amazônia.

As intervenções iniciais ressaltaram que a gestão colaborativa implica uma mudança de paradigma profunda: as comunidades indígenas e locais não devem ser entendidas como beneficiárias de políticas ou projetos externos, mas como sujeitos políticos e técnicos com capacidade para liderar processos territoriais e produzir conhecimento relevante. Essa ênfase colocou a oficina em uma perspectiva crítica diante das abordagens de conservação verticalizadas e das práticas de pesquisa extrativa.

Figura 2. Participantes durante a apresentação de seus países de origem e área de atuação na Amazônia

Da mesma forma, a Amazônia foi destacada como um sistema socioecológico interdependente, onde decisões tomadas em escala global têm impacto direto nos territórios locais. Nesse contexto, a oficina foi apresentada como um esforço para conectar escalas, sem diluir especificidades territoriais ou subordinar o conhecimento local a estruturas externas.

1.1. Bem-vindo

Os líderes temáticos, João Campos – Silva e Galo Zapata-Ríos, recebem a oficina com as boas-vindas. Em seguida, apresentam os objetivos, conteúdos e metodologia da oficina.

João destacou a diversidade dos países de origem dos participantes e a importância de discutir a gestão colaborativa. Apresenta as linhas de trabalho do Instituto Juruá e contrasta essa abordagem com a abordagem tradicional do protecionismo da biodiversidade. Ele enfatiza que a força da Amazônia está na coletividade, no respeito pelas visões territoriais e conexões.

Galo reconheceu o processo árduo que tornou a oficina possível. Ele enfatizou que os participantes são atores-chave com conhecimento valioso e que o objetivo é construir coletivamente caminhos para a gestão colaborativa, destacando a importância da participação conjunta nesse processo.

João Campos-Silva:

A força da Amazona está no coletivo. Ninguém faz nada sozinho. A gestão colaborativa nasce justamente desse entendimento.

1.2. Apresentação do projeto POC

A professora Karen Kainer, da Universidade da Flórida, apresentou o projeto *O Poder das Conexões*, cujo objetivo é organizar cinco oficinas em diferentes países amazônicos, sendo este o terceiro deles. Ele também compartilhou que essa iniciativa busca promover a reflexão sobre as lições aprendidas, fortalecer os laços e promover a colaboração para a conservação biocultural duradoura da Pan-Amazônia, consolidando alianças estratégicas chave.

Karen Kainer:

As notícias falam muito sobre a destruição da Amazônia, mas quase nunca falam sobre o que as pessoas fazem todos os dias para resistir, cuidar e criar soluções nos territórios. Este projeto busca tornar as soluções amazônicas visíveis e conectá-las em uma escala maior, sem perder suas raízes territoriais.

Figura 3. Observações de boas-vindas de Karen Kainer e apresentação do Projeto POC

Galo Zapata-Ríos:

Cada pessoa que está aqui foi convidada porque tem algo fundamental a contribuir. Este espaço não é para transmissão, é para construção em juntas.

1.3. Introdução dos participantes

A apresentação foi feita usando um mapa do bioma amazônico, onde cada participante indicou sua origem e área de operação na Amazônia (Figura 3). A oficina contou com a presença de representantes de vários países amazônicos: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Guiana e Suriname. Além disso, os participantes indicaram o setor que representavam por meio de faixas coloridas: comunidades locais e povos indígenas (vermelho), governo (azul), ONGs (amarelo), instituições de pesquisa (laranja).

Figura 4. Origem e área de atuação dos participantes da oficina.

DIA 2: MONTANDO O CENÁRIO: TERRITÓRIOS, VOZES E REALIDADES

2.1. Expectativas para a oficina

A troca de expectativas evidenciou uma diversidade de contextos territoriais, juntamente com uma forte convergência em torno dos desafios estruturais da gestão colaborativa na Amazônia. Esse momento consolidou a oficina como uma comunidade de prática, em vez de um evento isolado, e reafirmou a gestão colaborativa como um processo relacional, dinâmico e de longo prazo.

Para iniciar a oficina, foi feita referência à reunião virtual realizada em 26 de agosto, duas semanas antes da oficina, e algumas das expectativas compartilhadas naquele dia sobre essa oficina presencial foram apresentadas. Entre eles:

- Intercâmbio de conhecimento
- Conectar-se com outros que trabalham em gestão colaborativa
- Promover uma comunidade de prática
- Sistematização das boas práticas
- Compreensão do contexto da gestão colaborativa

Tuntiak Patricio Katan Jua:

Minha expectativa é como manter essa conexão depois. Não basta dizer que vamos colaborar; O desafio é colocar isso em prática.

Rodrigo Marcelino:

Aqui todos fazemos coisas muito parecidas, mas com ferramentas diferentes. Entender essas diferenças é o que mais me interessa.

Os facilitadores abriram espaço para que pessoas que não puderam participar daquela reunião virtual, incluindo muitos representantes de comunidades locais e grupos indígenas, compartilhassem suas expectativas e complementassem o que foi dito acima. Entre as principais coisas, foi mencionada:

- Troca de ferramentas e metodologias que realmente estão gerando mudanças.
- Ganhar ideias inovadoras para levar de volta às comunidades.
- Discutir estratégias sobre como usar o que foi aprendido nesta oficina para transmiti-lo aos jovens do território amazônico.
- Discutir como a governança territorial é promovida por meio da gestão colaborativa.
- Discutir como promover a gestão colaborativa em contextos em que áreas protegidas se sobrepõem a territórios indígenas.
- Pensar juntos em como manter as conexões 'vivas' entre os participantes após a oficina.

Figura 5. Intervenção dos participantes sobre suas expectativas em relação a oficina

2.2. O conceito de Gestão Colaborativa

Para definir juntos o que entendemos por gestão colaborativa, foi organizada uma atividade em grupo. Essa atividade dividiu os participantes em grupos **por setor** que representavam (associações comunitárias, governos, ONGs, instituições de pesquisa) para discutir as seguintes questões:

- *O que queremos dizer com gestão colaborativa?*
- *Por que isso é importante?*

Nos grupos, os participantes começaram apresentando suas definições individuais, que então alimentaram a construção conjunta de uma definição consensual. O trabalho realizado em cada um dos 4 grupos está detalhado abaixo.

1) Grupo de Associações Comunitárias

Conceito: Gestão Colaborativa é a forma de organização que abrange (e valoriza) a diversidade de conhecimento, conhecimento, habilidades, capacidades e papéis para a tomada correta de decisões coletivas. A gestão colaborativa não se limita a projetos específicos, mas abrange a governança territorial, a proteção cultural e ambiental, e a relação entre comunidades, organizações de base, ONGs, o Estado, a academia e outros atores externos. Essa forma de gestão possibilita enfrentar problemas territoriais complexos, como invasões, pressões externas e conflitos, a partir de uma lógica de coresponsabilidade.

Por que isso é importante?

- Incentiva a inovação e o desenvolvimento de habilidades sociais.
- Permite o fortalecimento da identidade indígena na tomada de decisões, colocando-os como protagonistas e no centro das discussões sobre gestão colaborativa em seus territórios.
- As comunidades locais são entendidas como parceiras e não como beneficiárias
- Fortalece a autonomia e o respeito pela comunidade.
- Protege a biodiversidade social, garantindo que as decisões sobre o território sejam tomadas de forma mais justa com a participação ativa das comunidades que ali vivem
- É propício à formação de novas gerações de gestores
- Permite o respeito pelos modos de vida locais, assim como pelos valores culturais e naturais

- Permite a tomada de decisão compartilhada, onde todos os partidos têm voz, assim como a descentralização do poder.
- Integra diversidade cultural, linguística e de visão de mundo.
- Permite co-criar nossos próprios modelos de desenvolvimento e proteção territorial.
- Entende-se que cada ator tem um papel, que gera um senso de pertencimento, empoderamento, co-responsabilidade e aprendizado mútuo.
- Isso nos permite entender o contexto da região e do território, a fim de buscar soluções por meio de colaborações entre atores.

Figura 6. Participantes durante o trabalho em grupo

Katan Jua Tuntiak Patrick:

Não se trata de impor uma visão, mas de articular diferentes visões com uma estratégia comum.

Suellen Samanta dos Santos Barreto Baré:

Gestão colaborativa é quando todos têm voz: mulheres, jovens, idosos. É assim que vivemos em nossa comunidade.

Ruth Marilin Buchapi Velasco (Marisita):

Não é fácil trabalhar onde o território indígena também é uma área protegida, mas é possível quando a cogestão envolve todos os atores.

Darío Emilio Casimiro:

A gestão colaborativa fortalece a autonomia e permite decisões mais justas.

2) Grupo de representantes do governo

Conceito: A Gestão Colaborativa é um trabalho coletivo orientado para uma visão comum do território. Implica se aproximar para entender suas dinâmicas e formas de pensar. Por meio do diálogo, são gerados pontos de encontro que permitem a construção de novas perspectivas e o reconhecimento de interesses compartilhados. É um processo contínuo que depende profundamente do contexto, então não existe uma receita única, e exige a capacidade de entender o pensamento, os valores e os interesses do outro.

Por que isso é importante?

- Reconhece a interconexão entre pessoas, ecossistemas e espiritualidade.
- Ela conecta os atores do território: comunidades locais, governo, academia, ONGs e setor privado, para que as decisões possam ser tomadas juntos no território.
- Fortalecer a governança territorial por meio de acordos sociais claros; O não cumprimento deles enfraquece a confiança.
- Entende-se que a gestão colaborativa varia dependendo se é chamada de comunidades tituladas ou assentamentos recentes.
- Reconhece as limitações do Estado: processos hierárquicos, capacidades reduzidas e a necessidade de esforços específicos em nível local.
- A disposição das comunidades em se relacionar com o governo se destaca, diante da falta de abertura.

Figura 7. Participante durante a apresentação do trabalho em grupo realizado

Jenny Paola Gallo Santos:

Existe uma visão romântica da Amazônia, mas a Amazônia tem pessoas, com necessidades reais. As comunidades estão prontas para dialogar com o governo. O problema é que o governo nem sempre está pronto para dialogar com eles.

3) Organizações Não Governamentais - Grupo de ONGs

O grupo discutiu a gestão colaborativa como um processo prático, situado e relacional, construído a partir da experiência diária das comunidades e não como um modelo técnico pré-definido.

Conceito: Gestão Colaborativa é um processo e um espaço que busca soluções para problemas coletivos relacionados ao território ou recursos naturais. Enfatiza a importância de colocar as pessoas no centro, não nos recursos. Deve estar alinhada com as expectativas e aspirações das comunidades, articulando os papéis de acordo com as possibilidades de cada ator. Busca reduzir conflitos, conectar diferentes atores e promover alianças igualitárias. Implica simetria de poder, empatia entre atores e reconhecimento dos diferentes contextos – rural e urbano – da Amazônia. É baseado em direitos e voltado para responder a problemas coletivos. Às vezes, ONGs compartilham valores com as comunidades, mas seu principal papel é apoiar e aconselhar.

Nesse sentido, a gestão territorial parece estar ligada à defesa do território contra pressões externas, ao fortalecimento da organização interna e à construção de acordos coletivos. Também foram discutidos os limites da gestão colaborativa quando depende excessivamente de apoio externo para funções técnicas e administrativas.

Por que isso é importante?

- Busca fortalecer os povos indígenas e as comunidades locais, amplificando suas vozes e reconhecendo e valorizando seus conhecimentos e práticas
- Permite que decisões sejam tomadas com base nas demandas associadas ao território.
- Articula papéis, objetivos e atores, cada um de acordo com suas habilidades e níveis de ação.
- Promove a resolução de conflitos.
- Envolve o fortalecimento e o treinamento dos atores.
- Aumenta as chances de alcançar objetivos comuns.

Figura 8. Participante durante a apresentação do trabalho em grupo realizado

4) Grupo de pesquisadores

Conceito: Este grupo começou discutindo os conceitos de governança, gestão e cogestão, e passou a compreendê-los em três níveis. A governança é entendida como um arcabouço legal e institucional mais amplo que regula a interação entre diferentes atores. A gestão está relacionada à gestão operacional, que envolve a tomada de decisões em vários níveis. Por fim, a cogestão consiste em saber como dialogar entre esses atores para compartilhar responsabilidades, direitos e benefícios associados aos territórios e seus recursos. Entre os atores que influenciam esse cenário estão ONGs, pesquisadores e o setor privado. Em resumo, a legitimidade da gestão depende do grau em que esses processos são participativos e colaborativos; daí a necessidade de promover uma gestão verdadeiramente colaborativa.

Por que isso é importante?

- O conceito da Gestão Colaborativa nos permite entender o contexto de forma mais ampla e enxergar além dos aspectos técnicos ou específicos, convidando pesquisadores a analisar o sistema como um todo.
- Também convida à integração de diferentes tipos de conhecimento, promovendo um diálogo entre os conhecimentos.
- O uso desse conceito por pesquisadores promove uma pesquisa mais aplicada, com resultados concretos no território e na resolução de problemas reais.

Figura 9. Apresentação do trabalho em grupo realizado

Vanessa Rodríguez:

Fiquei impressionada inicialmente com o quão diferente é a compreensão [do conceito da Gestão Colaborativa] para cada grupo. Enquanto para os membros da comunidade, a gestão colaborativa tem a ver com um modelo organizacional, para as ONGs tem mais a ver com um processo de construção. Para a academia, isso tem a ver com entender o contexto, e para o governo tem mais a ver com o espaço para unir as pessoas e articular ações. São quatro formas diferentes, mas também compartilham alguns elementos comuns, como a importância da abordagem territorial, as diferenças entre os atores e a legitimidade do processo.

Tabela 3. Resumo da compreensão da Gestão Colaborativa por setor

Grupo	Como você define gestão colaborativa?	Por que isso é importante?
1. Parcerias Comunitárias	Uma forma de organização que integra conhecimento, conhecimento e papéis diversos para decisões coletivas que articulam o territorial e o ambiental.	Fortalece identidade, autonomia e corresponsabilidade; promove inovação, equidade, respeito cultural e proteção da sociobiodiversidade.
2. Representantes do governo	Processo coletivo para construir uma visão comum do território por meio do diálogo e compreensão do pensamento do outro; Depende do contexto.	Fortalece a governança territorial, conecta atores diversos, reconhece as limitações do Estado e valoriza a disposição da comunidade para o diálogo.
3. Organizações não governamentais (ONGs)	Um processo que começa a partir dos problemas coletivos do território; entra as pessoas em recursos e busca alianças equitativas com empatia e respeito por contextos diversos.	Fortalece as capacidades locais, promove a resolução de conflitos e decisões compartilhadas, articula papéis e amplifica as vozes da comunidade.
4. Pesquisadores	Estrutura que integra governança , gestão e cogestão para compartilhar responsabilidades, direitos e benefícios entre os atores.	O uso do conceito promove a pesquisa aplicada, o diálogo entre conhecimentos e uma compreensão abrangente do sistema além do técnico.

Comentários adicionais:

Tuntiak:

Acho que gestão colaborativa significa quebrar sistemas tradicionais onde geralmente se pensa que eu ou meu grupo acreditamos que sou o único que funciona ou faz as coisas bem. Para mim, é um modelo, um mecanismo organizacional onde as condições habilitadoras, os arranjos institucionais e a construção e execução das ações são priorizados. Sabendo que existem vários ecossistemas: acadêmicos, científicos, comunitários, culturais, econômicos e de desenvolvimento. Todos juntos trabalhando a partir de suas particularidades, de suas próprias experiências, e conhecimentos. Nesse sentido, não vejo isso como uma imposição de setor, mas sim como uma construção coletiva de objetivos, ações e resultados, onde cada um tem seu papel. Isso permite que cada setor tenha um senso de pertencimento e sinta que também está coconstruindo uma solução. Nesse processo, cada ator se sente empoderado, se sente responsável e cogera aprendizados.

Dario Baniwa:

O que mais chamou minha atenção foi a necessidade de pesquisa intercultural e colaborativa, que é um processo de fortalecimento do conhecimento baseado no conhecimento de cada ator social. Isso fortalece a governança. Mas temos um grande desafio: às vezes, a ciência acadêmica não reconhece o conhecimento tradicional como ciência. Na gestão, aqueles que mais dominam são os povos indígenas que utilizam tecnologias indígenas, cuja origem se deve à sua história, ao seu povo.

Reflexões dos líderes temáticos:

Galo: Ao definir a gestão colaborativa e sua importância, cada grupo representando associações comunitárias, representantes governamentais, ONGs e pesquisadores compartilhou algumas diferenças em sua abordagem: a Gestão Colaborativa como processo, sistema ou organização, que depende do ponto de vista e do nível de ação de cada um. No entanto, todos os grupos apontam para o objetivo: a necessidade de assumir responsabilidades compartilhadas para alcançar benefícios compartilhados.

Todos os grupos visam o reconhecimento dos direitos, do conhecimento e da liderança das populações locais como usuários legítimos desses recursos. Existe o desafio de construir confiança, compartilhar o poder e buscar essa simetria. Esta é uma questão que inclui abordagens para promover justiça, equidade, inclusão e alcançar sustentabilidade ambiental e social a longo prazo.

Por fim, a gestão colaborativa deve funcionar dentro de um contexto de gestão adaptativa: ela precisa evoluir de acordo com as mudanças existentes e constantes. Então precisamos estar abertos ao fato de que essas mudanças vão existir e teremos que nos adaptar como vários atores colaborando juntos.

JV: Gestão Colaborativa é um conceito que está sendo transformado de acordo com a realidade e segundo a percepção e compreensão das pessoas. Mas ela vem do entendimento de que os povos indígenas e as comunidades locais não são mais beneficiários, mas sim protagonistas de um processo. É que esse entendimento está entrando cada vez mais em outros espaços, seja no governo, no terceiro setor ou na academia. Esse reconhecimento dos povos locais como protagonistas não apenas das ações dos territórios, mas também como protagonistas na geração do conhecimento. O conceito é entendido a partir de uma mudança de paradigma, que leva a uma reflexão dos atores sobre qual é o protagonismo da ação local e o que é a aliança.

2.3. Experiências por tipo de Gestão

A gestão colaborativa assume diferentes formas dependendo do contexto. Portanto, para iniciar a próxima atividade, os facilitadores enfatizaram que a diversidade de abordagens não representa um obstáculo, mas uma oportunidade para compreender melhor as condições que tornam possível a colaboração, ou limitam. A atividade que se segue é uma troca de experiências em Gestão Colaborativa, por tipo de gestão. Perguntas orientadoras incluem:

- *Quais atores estão envolvidos?*
- *Quais são os principais desafios?*
- *Que progresso houve?*

Os participantes foram divididos em seis grupos, de acordo com o tipo de gestão que sua organização representa: territorial, turismo, fauna/caça, gestão educacional, pesca e recursos madeireiros e não madeireiros.

Entre as principais lições apresentadas pelos diferentes grupos, vale destacar:

- A gestão territorial eficaz geralmente começa com processos de afirmação de direitos e reconhecimento do território, antes de avançar para esquemas produtivos ou de conservação.
- A dependência de intermediários continua sendo um dos principais obstáculos à autonomia econômica das comunidades.
- Existem lacunas significativas entre as regulamentações nacionais e as realidades territoriais, especialmente em contextos indígenas e rurais.
- A pressão de atores externos ilegais ou não regulamentados (mineração, caça ilegal, pesca ilegal) pode atrapalhar os esforços comunitários de conservação.

Figura 10. Trabalho em grupo por tipo de gestão

1) Grupo de Gestão Territorial

- O grupo discutiu várias práticas culturais de resgate nos territórios e como elas fortalecem a identidade e a gestão da comunidade.
- Foi abordada a importância de desenvolver planos de gestão territorial coletivamente construídos envolvendo todos os atores locais.
- Um dos desafios compartilhados foi a sobreposição entre áreas naturais protegidas e territórios indígenas, o que gera tensões e limitações na governança.

- Foi destacado que existem múltiplos atores com diferentes capacidades de tomada de decisão, o que exige mecanismos claros de coordenação e articulação.
- A logística representa uma barreira significativa: mobilizar representantes de comunidades remotas envolve altos custos e planejamento complexo.
- Também foi mencionada a dificuldade de organizar espaços inclusivos de tomada de decisão que integrem as vozes e perspectivas de todos os setores.
- O grupo refletiu sobre os desafios de facilitar processos deliberativos com um grande número de participantes. Como exemplo, Tuntiak explicou que, na Nacionalidade Achuar do Equador, assembleias são organizadas com representantes de 500 comunidades, elegendo 5 delegados para cada uma participar das decisões sobre o território, com cerca de 3.000 pessoas representadas.
- Foi observado que, embora cada país e povo indígena tenha suas próprias estruturas organizacionais e regras específicas para áreas protegidas, foram identificados problemas comuns: falta de coordenação interinstitucional, obstáculos logísticos e sobreposição regulatória.
- O grupo concordou com a necessidade de fortalecer a representação, garantir recursos para a participação da comunidade e desenhar processos de tomada de decisão culturalmente relevantes e operacionalmente viáveis.

João Campos-Silva:

Muitas vezes falamos sobre conservação sem considerar os custos reais que as comunidades assumem para proteger grandes áreas.

2) Grupo de Gestão do Turismo

- Uma experiência de ecoturismo foi descrita em Madre de Dios (Peru), gerenciada pela comunidade nativa Ese Eja da cidade de Infierno, cujo território é de 10.000 hectares, dos quais 3.000 hectares são destinados ao ecoturismo. Eles se dedicam a essa atividade desde 1996, desde que iniciaram uma colaboração com a empresa Rainforest Expeditions; agora a comunidade possui seu próprio empreendimento, chamado Bawaia Expeditions, 100% operado pela comunidade. Foi enfatizado que a conservação garante a presença da fauna, fundamental para o ecoturismo; bem como a importância da pesquisa relacionada ao turismo e das oportunidades de turismo científico, incluindo a descrição de novas espécies de interesse global.

3) Grupo de Manejo de Vida Selvagem/Caça

- O grupo, embora pequeno e diverso, identificou desafios comuns na conservação da vida selvagem e no manejo das espécies de caça.
- A percepção local da abundância de espécies influencia decisões de manejo, como a urgência ou não de adotar medidas de proteção. Por exemplo, o caso de uma espécie comum no território indígena Wapichana na Guiana, mas que desapareceu em outros países.
- A saúde do ecossistema determina a saúde das espécies, portanto, melhorar o manejo territorial beneficia diretamente a fauna.
- A caça cria desafios de governança, especialmente quando a abundância de espécies atrai atores externos que pressionam os territórios.
- Existem diferenças regulatórias entre países que afetam a formalização territorial e o manejo da vida selvagem, o que complica a gestão em áreas transfronteiriças. Por outro

lado, as regulamentações podem ser muito rígidas em alguns países amazônicos; por exemplo, no Equador, onde a caça só é permitida por povos indígenas dentro das terras indígenas.

- A conservação de uma espécie frequentemente favorece outras espécies que compartilham habitat e processos ecológicos, mostrando o valor das abordagens de manejo integrado.

4) Grupo de Gestão Educacional

- O grupo destacou 3 experiências importantes: Experiência em gestão e educação sobre incêndios, incluindo o desafio do fogo no Território Indígena do Xingu, que é uma reserva indígena localizada no estado de Mato Grosso, Brasil. Foram mencionados os desafios de envolver jovens indígenas nessas atividades educativas, pois eles têm menos interesse e recursos para participar.
- A segunda experiência foi um trabalho acadêmico sobre metodologias para envolver diferentes grupos étnicos em contextos urbanos, com o objetivo de descolonizar a educação na cidade de Manaus, pelo Instituto de Ciências Periféricas (ICP).
- Por fim, foi apresentado o trabalho do Clube de Guardas Florestais do Suriname (WRCS), focado na proteção da juventude, ambiental e biodiversidade, cujo grande desafio é formalizar, obter uma conta bancária e fundos para expandir suas atividades.

Figura 11. Participação apresentando trabalho em grupo realizado

5) Grupo de Gestão de Pesca

- Algumas comunidades amazônicas possuem acordos de pesca reconhecidos pelo estado. No entanto, ainda existem muitas lacunas legais no Peru e na Colômbia, por exemplo, onde as regulamentações de pesca não são adaptadas ao contexto amazônico.
- Esse grupo destacou muitas conquistas que foram gradualmente alcançadas. A premissa é que a pesca pode ser uma ferramenta aliada à conservação se for devidamente gerenciada.

- Alguns desafios na gestão do pirarucu ou paiche (*Arapaima gigas*) foram discutidos, que variam de acordo com o país. Por exemplo, desafios relacionados à alocação de preços justos, que é um desafio comum em todos os produtos associados à bioeconomia, devido à dificuldade das comunidades em obter valor adequado para seus produtos e ao alto investimento exigido na cadeia de produção.
- Foi destacada a importância de o consumidor final pagar mais por cadeias de pesca mais justas e sustentáveis. E, em alguns casos, sugere-se a imposição de preços mínimos de compra, embora em muitos casos ainda faltem estudos sobre os custos de produção de vários produtos.
- No Equador, muitos pescadores preferem operar informalmente, temendo restrições caso estejam oficialmente registrados.
- No Peru, enfatiza-se a necessidade de respeitar os acordos comunitários de pesca já estabelecidos.
- Foi observado que peixes não respeitam fronteiras políticas, criando desafios nas regiões fronteiriças como contrabando e sobrepesca, que são difíceis de controlar.
- Por fim, foram destacados os impactos da mineração de ouro em rios, afetando a segurança pessoal e a alimentação, com alta contaminação de peixes e água. Por exemplo, em algumas cidades amazônicas como Cobija (Bolívia) ou Puerto Maldonado (Peru), o consumo de peixe tem sido desencorajado. Relatos recentes de poluição influenciam políticas contra a pesca, o que afetaria associações de pesca artesanal, como a Associação de Pescadores Artesanais de Rio Napo, no Equador. Conclui que ainda há muito a aprender sobre a verdadeira magnitude da poluição, bem como estratégias para lidar com essa ameaça.

Darío Emilio Casimiro:

Na pesca, por exemplo, cuidamos do recurso, mas outros vêm de fora e o pegam sem permissão. Isso é muito desmotivador.

Figura 12. Participação apresentando trabalho em grupo realizado

6) Grupo de Gestão de Recursos de Madeira e Não Madeira

- Foram discutidos casos de manejo de recursos madeireiros e não madeireiros no Brasil e na Bolívia, identificando produtos amazônicos economicamente relevantes com boa aceitação nos mercados nacional e internacional.
- Madeira e outros produtos florestais são frequentemente percebidos como reservas econômicas dentro das comunidades. Além disso, as atividades de exploração florestal contribuem para a economia familiar rural e para o cuidado do ecossistema, gerando benefícios socioeconômicos sustentáveis.
- As capacidades produtivas locais, organizacionais e técnicas, são fortalecidas, permitindo que as comunidades acessem coletivamente o mercado por meio de suas organizações produtivas.
- Em alguns casos, marcas coletivas e certificações foram implementadas, como a produção orgânica de castanhas-do-Brasil amazônicas, que permitem que exportações com preços diferenciados invistam em serviços sociais, como seguros de saúde. A institucionalização de marcas coletivas inclui recursos para promover práticas ambientalmente amigáveis.
- Plataformas de interação e marketing também foram criadas para facilitar estratégias de mercado e fortalecer a rede de contatos entre produtores.
- Na Bolívia, leis recentes sobre desenvolvimento produtivo departamental e integral da Amazônia facilitam o acesso a recursos e fortalecem as organizações produtivas amazônicas.
- É importante considerar que as comunidades camponesas e indígenas frequentemente demonstram desconfiança em relação a organizações externas devido a experiências negativas anteriores.

A Tabela 4 abaixo apresenta um resumo dos principais pontos discutidos em cada um dos seis grupos, de acordo com o tipo de gestão:

Tabela 4. Resumo do que foi discutido nos 6 grupos, por tipo de manejo

Gestão territorial	Os participantes apontaram os principais desafios na gestão territorial, como a sobreposição entre áreas protegidas e territórios indígenas, a presença de múltiplos atores com diferentes níveis de tomada de decisão e a logística complexa necessária para garantir uma participação inclusiva. Também foram destacados modelos de governança territorial, como as grandes assembleias organizadas pela Nacionalidade Achuar do Equador, que mostram formas comunitárias de coordenação e tomada de decisão em grande escala.
Gestão do Turismo	A comunidade Ese Eja de Infierno, em Madre de Dios, gerencia um modelo de turismo comunitário, no qual hoje opera sua própria empresa, Bawaja Expeditions. A experiência deles mostra como a conservação e a pesquisa são pilares fundamentais para garantir a vida selvagem, gerar conhecimento e fortalecer o turismo sustentável gerenciado localmente.
Manejo da Vida Selvagem/ Caça	O grupo identificou desafios comuns no manejo da vida selvagem, como a invasão por atores externos e diferenças legais entre países na gestão da vida selvagem. Eles destacaram que o manejo de uma espécie guarda-chuva frequentemente beneficia outras, destacando a importância de abordagens integradas.

Gestão Educacional	O grupo discutiu três experiências educativas: manejo de incêndios e educação sobre incêndios no Território Indígena do Xingu, abordando a participação limitada dos jovens indígenas; metodologias acadêmicas para engajar grupos étnicos em Manaus e descolonizar a educação; e o Clube de Guardas do Suriname, focado na juventude e nos desafios de formalização e financiamento.
Gestão da Pesca	Algumas comunidades amazônicas gerenciam acordos de pesca reconhecidos pelo estado, destacando conquistas importantes. A pesca pode ser aliada da conservação se for devidamente gerenciada. Alguns desafios foram discutidos, como a busca por preços justos e a bioeconomia social, a informalidade no Equador, a necessidade de respeitar os acordos comunitários no Peru e problemas transfronteiriços como contrabando e sobrepesca. Além disso, foram discutidas as crescentes ameaças do minério de ouro dos rios.
Gestão de recursos madeireiros e não madeireiros	A realidade no Brasil e na Bolívia foi discutida, destacando produtos amazônicos com boa aceitação nos mercados nacional e internacional. Há esforços em que as capacidades locais foram fortalecidas, marcas coletivas e certificações foram implementadas, plataformas de marketing foram criadas e práticas sustentáveis foram promovidas.

2.4. Apresentação de pôsteres individuais

Na atividade a seguir, cada participante tem uma hora para preparar seu pôster individualmente. Cada um desenvolve um caso específico de gestão colaborativa e responde às seguintes perguntas:

- *Qual é a abordagem do projeto?*
- *Quem são os atores principais/parceiros?*
- *Quais são os maiores desafios?*
- *O que está funcionando e por quê?*

Figura 13. Preparação de cartazes individuais

Figura 14. Preparación de cartazes individuais

Abaixo estão cinco exemplos dos pôsteres apresentados durante a oficina:

Título: Os frutos do trabalho colaborativo no complexo de produção de frutas amazônicas em Pando

Apresentado por: Marco Antonio - CIPCA (Bolívia)

Processo:

1. **Articulação de atores:** atores identificados e articulados em torno das potencialidades.
2. **Diagnóstico:** análise participativa de situações em áreas-chave de informação.
3. **Assembleia Departamental:** atores diretamente ligados à cadeia de frutas amazônicas.
4. **Plataforma constituída:** liderada pelo Governo Autônomo Departamental de Pando. Coesão social!
5. **Defesa política da plataforma como um complexo produtivo:** aprovação de leis.

Atores: pequenos produtores camponeses e povos indígenas, governo subnacional, empresas privadas.

Equivalentes: governo nacional (entidades descentralizadas), agências de cooperação, academia.

Conquistas:

- Criação do Serviço Amazônico de Desenvolvimento Produtivo para Assistência Técnica Abrangente (SEDEPRO).
- Transferências público-privadas para pequenos produtores.
- Alocação de 5% do Tesouro Geral do Departamento da Nação (TGN) para a promoção dos frutos amazônicos. Lei 021 de 30/04/23.
- Institucionalização dos programas governamentais.
- Designação de origem dos produtos.

Título: A proteção da espécie ameaçada de pintassilgo-vermelho (*Spinus cucullatus*)

Apresentado por: Angelbert Johnny - Sociedade de Conservação de South Rupununi (Guiana)

Atores: conselhos de vila, guardas florestais, Conselho Distrital de South Rupununi. Além disso, a Comissão de Conservação e Gestão da Vida Selvagem da Guiana, a Agência de Proteção Ambiental, a Autoridade de Terras e Cadastros da Guiana, o Smithsonian Global.

Principais desafios: o estado se recusa a reconhecer a conservação comunitária em terras estaduais; captura ilegal; incêndios; destruição de habitat.

O que está funcionando bem e por quê? decisões comunitárias; comunidades reconhecem sua própria conservação respeitando regras e regulamentos; monitoramento; comunidades possuem áreas importantes para observação de aves e atrações turísticas; comunidades assinaram memorandos de entendimento entre si, tanto com a Sociedade de Conservação do Sul de Rupununi quanto com o Conselho Distrital.

Apresentado por: Saira Bucheli - Associação de Pescadores Artesanais do Rio Napo (Equador)

Foco do projeto: Manter a sustentabilidade buscando um equilíbrio entre produção e lucros, para cuidar e proteger nossos recursos pesqueiros.

Atores: Subsecretário de Pesca, governos municipais, ONGs, associações de pescadores, pescadores ilegais.

O que está funcionando bem e por quê?

O apoio da WCS, um dos atores mais ativos da Associação de Pescadores, que oferece oficinas e treinamentos, o uso do aplicativo ICTIO e agora o Smart ICTIO.

Principais desafios:

- Eles não socializaram essa informação com a Associação de Pescadores.
- Eles estão deixando muitas famílias sem apoio econômico e sem trabalho.
- Eles não oferecem alternativas para os pescadores.

"SIM, PARA A PESCA"

"SIM, PARA O TRABALHO"

Apresentado por: Robin Durán - Expedições Baawaja, Comunidade Nativa de Infierno (Peru)

Foco do Projeto: Promover o ecoturismo e a pesquisa por meio da conservação, criando passeios ou pacotes em Tambopata, Madre de Dios.

Atores: Comunidade Nativa Ese Eja de Infierno, com a colaboração de ONGs e organizações privadas.

Principais desafios: Que as pessoas da comunidade nativa se adaptem a algumas mudanças necessárias para alcançar um projeto mais bem-sucedido.

O que está funcionando bem e por quê?

A boa organização comunitária, o Conselho de Diretores e o Comitê de Gestão do Turismo.

Apresentado por: Dario Baniwa - Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN)

Foco do projeto: pesquisa intercultural no Rio Negro, conhecimento para gestão

Atores: FOIRN e Instituto Socioambiental (ISA)

Principais desafios: Reconhecimento: diploma/acadêmico. Apoio na estruturação do plano para enfrentar e se adaptar às mudanças climáticas.

O que está funcionando bem e por quê?

- Diversidade e Manejo de Peixes e Pesca
- Manejo da Vida Selvagem
- Paisagem florestal
- Manejo florestal e manejo de capoeira.

Figura 15. Apresentação de pôsteres individuais

DIA 3: TREINOS EM AÇÃO. FERRAMENTAS, MELHORES PRÁTICAS E COLABORAÇÃO

A abertura do terceiro dia colocou as discussões em um nível mais prático e comparativo, reconhecendo que a gestão colaborativa se expressa de maneiras muito diferentes, dependendo do contexto territorial, político e cultural. Desde o início, ficou explícito que as experiências apresentadas não deveriam ser lidas como modelos a serem replicados mecanicamente, mas como processos situados, moldados por histórias locais, estruturas legais específicas e relações de poder específicas. Neste dia, foram discutidos os principais desafios para uma gestão colaborativa eficaz, e experiências com perspectiva de gênero, inclusão dos jovens e benefícios equitativos foram compartilhadas.

Karen Kainer:

Diversidade de experiências não é um problema; é exatamente o que nos permite aprender de forma mais honesta.

3.1. Compreensão dos desafios

Com base nos cartazes preparados no dia anterior pelos participantes, foi iniciada uma lista de desafios externos e internos aos povos indígenas e comunidades locais que afetam a gestão colaborativa. Essa lista foi então completada em plenária por todos os participantes.

Desafios Externos:

- Atividades ilícitas.
- Regulamentações que limitam a colaboração ou a implementação de soluções.
- Dinâmicas de mercado que afetam a sustentabilidade das iniciativas.
- Falta de incentivos nas universidades para promover a colaboração com atores locais durante o processo de pesquisa.
- Impactos das mudanças climáticas.
- Ausência de estratégias para manter conexões duradouras entre os atores.
- Burocracia que atrasa ou complica a execução de projetos.
- Tensões entre organizações não governamentais.
- Falta de confiança entre os setores.
- Projetos de curto prazo com alta rotatividade de funcionários.
- Projetos externos não alinhados com os "planos de vida" das comunidades.
- Falta de apoio governamental para responder às necessidades das comunidades.
- Áreas protegidas em oposição aos interesses da população ao redor.
- Atores desconexos.

Desafios Externos e Internos:

- Persistência de uma mentalidade colonizadora.
- Necessidade de entender os problemas de forma holística e valorizar múltiplas perspectivas.
- Dificuldade em comunicar informações de forma apropriada e acessível para um público amplo.
- Relações de poder desiguais.
- Longas distâncias que dificultam o acesso às comunidades.
- Falta de logística e infraestrutura adequadas.
- Recursos insuficientes para consolidar iniciativas.

- Falta de pessoal treinado.
- Diversidade de valores e perspectivas que podem gerar discordâncias.
- Falta de dados atualizados ou confiáveis.
- Desconfiança entre os atores envolvidos.

Deyvis Huamán Mendoza:

Um dos desafios mais importantes que enfrentamos no sistema de áreas protegidas do Peru é a percepção das comunidades que vivem dentro dessas áreas. Atualmente, temos como meta que 50% dos fundos para áreas protegidas vão para as comunidades e a outra metade para a própria conservação. No Peru, temos uma diversidade de fundos públicos que não são utilizados.

Desafios internos (comunidades locais e povos indígenas):

- Conflitos internos.
- Dependência econômica de créditos de carbono.
- Problemas relacionados à legislação ou à regularização de terras.
- É necessário garantir a participação de jovens e mulheres – incluindo mães com filhos – em espaços colaborativos.
- Falta de organização comunitária sólida.
- Ausência de treinamento técnico em questões ambientais dentro do território.
- Necessidade de adaptação às mudanças sociais, econômicas e ambientais.

Figura 16. Trabalho plenário

Sáira:

Para mim, o maior desafio que enfrentamos em nossa associação produtiva é a ação de algumas ONGs. Acho que seria apropriado que eles concordassem, porque há alguns que ajudam e outros que prejudicam. Uma ONG internacional, em colaboração com uma universidade australiana, lançou recentemente um artigo dizendo que nossos peixes de rio estão sendo poluídos por metais pesados, incluindo mercúrio, sem pensar nas consequências para as comunidades pesqueiras. Como resultado dessas publicações, o governo do Equador quer proibir a pesca, o que afetaria muitas famílias, cuja fonte de renda econômica depende da pesca. O momento de proibir não afeta apenas a nós como associação, mas também os povos indígenas que pescam para subsistência. A relação de confiança com essa ONG foi quebrada porque até apoiamos na coleta de dados. E outras ONGs que estão fazendo um bom trabalho são afetadas porque nossa associação já quebrou a confiança nas ONGs em geral.

Figura 17. Trabalho plenário

Dario:

No contexto do Río Negro, a extensão territorial e geográfica já é um desafio por si só, pois dificulta o acesso. Também quero comentar sobre o desafio da burocracia dos financiadores, que nem sempre estão alinhados com os projetos de vida das comunidades, esses projetos de cooperação internacional. Além da ausência de inspeção e monitoramento pelo Estado. Além disso, a rotação e a longevidade dos projetos, que às vezes são casos de sigilo, mas sem uma estratégia de permanência duradoura. Dentro das comunidades, enfrentamos pesca ilegal, tráfico de drogas, para citar alguns desafios.

3.2. Compartilhando histórias de sucesso em gestão colaborativa

Os participantes foram divididos aleatoriamente em 6 grupos para discutir histórias de sucesso onde a gestão colaborativa está conseguindo superar alguns dos desafios mencionados acima.

Os facilitadores esclareceram que, por sucesso, entendemos processos em que algo está sendo desenvolvido de forma inovadora, porque entendemos que os desafios são constantes. Há ênfase nas ações que os participantes da oficina e suas organizações/instituições estão atualmente desenvolvendo.

Os casos apresentados por cada grupo apresentaram trajetórias contrastantes. Em alguns territórios, a cogestão surgiu de processos comunitários sólidos; em outras, surgiu como resposta a conflitos ou pressões externas. Essas diferenças possibilitaram analisar como o papel do Estado, do mercado e de organizações externas podem fortalecer ou enfraquecer processos locais. Apesar desses desafios, as experiências demonstraram alta capacidade de inovação local, combinando conhecimento tradicional, acordos comunitários e alianças estratégicas.

Tabela 5. Algumas estratégias que respondem a desafios específicos

Desafio	Estratégias bem-sucedidas
Atores locais dependentes de intermediários	No Território Indígena Igarapé Lourdes, em Rondônia, a criação da cooperativa COOPERVEKALA possibilitou a geração de renda por meio de atividades como reflorestamento, produção de borracha e venda de castanhas-do-Brasil e cumarú. Graças à cooperativa, as famílias ampliaram seu acesso a diferentes atores do mercado e começaram a negociar diretamente com intermediários, chegando até a dobrar os preços de venda.
Limitações logísticas e econômicas para apresentar resultados de pesquisa, gestão e monitoramento a comunidades remotas.	<p>Exemplo 1: No Brasil, a organização RedeFauna compartilhou como o uso do Google Meets e grupos do WhatsApp – possibilitado pela conectividade recente proporcionada pela Starlink – facilitou a disseminação dos resultados das pesquisas entre comunidades e aliados.</p> <p>Exemplo 2: Do WCS Equador, o programa "Jaguars Forever" trabalha para mudar percepções negativas sobre a espécie, já que muitas pessoas acreditam que a onça ataca animais domésticos. O programa reúne professores para falar sobre a história natural da onça-pintada e sua importância ecológica, avaliando suas percepções antes e depois das oficinas. Além disso, avaliam se essas mudanças são mantidas a longo prazo. Eles estimam que, para cada professor treinado, a aprendizagem é replicada em suas escolas e alcança cerca de 40 pessoas a mais.</p> <p>Exemplo 3: No Médio Juruá, a chegada da Starlink permitiu maior conectividade, mas também aumentou a circulação de <i>notícias</i> falsas. Um financiador cobriu temporariamente o serviço, mas quando o</p>

	<p>suporte terminou, a comunidade voltou a usar o rádio. O Instituto Juruá criou uma rede de comunicadores e uma rádio online, onde resumos de notícias são preparados e depois distribuídos às comunidades por meio de alto-falantes.</p>
<p>Trabalho inicial sobre direitos sobre a terra para promover posteriormente uma gestão eficaz</p>	<p>Na Bolívia, na Amazônia norte do país, o Centro de Pesquisa e Promoção dos Camponeses (CIPCA) tem realizado pesquisas sobre políticas públicas e coordenação interinstitucional no contexto de famílias camponesas e indígenas, com foco nos processos de saneamento e título de territórios. Além disso, realizaram avaliações sobre a dinâmica produtiva e organizacional das comunidades.</p> <p>Por sua vez, participantes do Brasil apontaram que muitas comunidades ainda não possuem documentação oficial de suas terras e que os processos de regularização estão avançando lentamente devido a atrasos na FUNAI (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).</p>
<p>Conflitos entre atores</p>	<p>Exemplo 1: Para a CIPCA na Bolívia, a pesquisa é um elemento-chave para a tomada de decisões e a formulação de políticas públicas. Eles também mapearam o trabalho de várias instituições – incluindo ONGs – que contribuem para a agenda local, com o objetivo de melhorar a estratégia e fortalecer a ação coordenada. A partir desse processo, foi criada a Plataforma Interinstitucional dos Frutos Amazônicos da Bolívia (PICFA), um espaço a partir do qual os projetos são definidos em colaboração direta com as comunidades.</p> <p>Exemplo 2: Na Colômbia, o Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável promoveu uma mesa de governança para a paz e conservação, ligada à gestão florestal, à titulação de terras e à construção de acordos, embora muitos desses esforços ainda não estejam documentados. Uma reunião multissetorial também é organizada para definir estratégias contra o desmatamento na Amazônia colombiana, reunindo cerca de 100 pessoas a cada três meses para serem responsabilizadas, discutir projetos específicos e consolidar uma agenda de trabalho com as comunidades locais.</p> <p>Conclusão comum: Em ambos os exemplos, ficou claro que a escuta ativa e a participação da comunidade são essenciais para construir propostas legítimas e eficazes.</p>
<p>Conflitos com atores externos que puxam o recurso sem permissões</p>	<p>Exemplo 1: No Território do Médio Juruá, os Acordos de Pesca possibilitaram a regulamentação do uso do recurso e geraram um aumento significativo no pirarucu. Esse acordo territorial surgiu após conflitos sobre o acesso informal de atores externos e ameaças contra membros da comunidade. A criação de um fórum que reuniu atores públicos e a inclusão de pescadores externos (cinco famílias) como parte do acordo ampliaram a área de monitoramento, de 500 para mais</p>

	<p>de 2.000 pirarucu registrados em apenas um ano. O acordo pesqueiro se destaca como uma ferramenta fundamental para mediação de conflitos e planejamento territorial. Além disso, associações comunitárias fortaleceram a comercialização do pirarucu, permitindo melhores preços e uma gestão mais eficiente da espécie, que hoje está se recuperando em várias áreas.</p> <p>Exemplo 2: No Médio Rio Negro, a gestão pesqueira focou em transformar a pesca esportiva do tucunaré-açu (<i>Cichla temensis</i>), que antes era altamente predatório. Com o tempo, foi criada uma associação de turismo comunitária que estruturou iniciativas de etnoturismo e ecoturismo com benefícios coletivos, incluindo cursos para a captura responsável do tucunaré-açu. Os planos de gestão comunitária exigem que empresas privadas participem da regulamentação, o que só foi possível graças ao fortalecimento da proteção territorial pelas comunidades.</p>
<p>Os interesses das áreas protegidas, inicialmente, em oposição aos da população ao redor</p>	<p>Sistemas naturais de áreas protegidas estão incorporando cada vez mais abordagens de gestão participativa. Estratégias gerais incluem: treinamento de funcionários governamentais; compartilhar informações em espaços apropriados, com agendas e valores claros, como empatia e troca; e mapear a compreensão dos atores envolvidos e possíveis soluções para facilitar o trabalho conjunto. Tudo isso contribui para a construção de uma visão compartilhada sobre a utilidade e o propósito da área protegida.</p> <p>Também foi destacada a necessidade de promover a participação das mulheres na organização das oficinas e garantir o apoio às crianças presentes, a fim de facilitar e privilegiar sua presença. Também foi discutido que a criação de áreas comunitárias de conservação podem ser uma estratégia eficaz para combinar os benefícios da conservação e do desenvolvimento social, integrando a proteção da biodiversidade com o bem-estar local e a geração de renda econômica. Outro ponto-chave foi a importância de ter organizações que atuem como mediadoras entre as comunidades e o governo, um papel que às vezes recai sobre algumas ONGs. Nesse contexto, dois exemplos específicos foram apresentados:</p> <p>Exemplo 1. Um projeto formal de turismo comunitário indígena, reconhecido em nível federal: o Pico da Neblina, conhecido como <i>Yaripo</i> pelo povo Yanomami, localizado dentro do Parque Nacional Pico da Neblina e da Terra Indígena Yanomami, na fronteira entre Brasil e Venezuela. A experiência do etnoturismo nesse território foi compartilhada, destacando a sobreposição entre o parque e a terra indígena, bem como a singularidade do etnoturismo em relação ao ecoturismo. Este caso é reconhecido como a primeira experiência formal de construção de um plano turístico com uma comunidade indígena, e um exemplo bem-sucedido de gestão conjunta.</p>

	<p>Exemplo 2. A Reserva da Biosfera e Comunidade de Origem Pílon Lajas (RB - TCO), na Bolívia, localizada entre os departamentos de La Paz e Beni. Este território, reconhecido por sua alta biodiversidade, é gerenciado de forma compartilhada com 23 comunidades indígenas. Lá, estão sendo realizados trabalhos de articulação de ferramentas de monitoramento, planos de vida e planos de gestão comunitária, o que permitiu acesso a fundos, treinamentos e recursos para monitoramento territorial. Além disso, realizam reuniões interinstitucionais mensais. Essas experiências mostram uma ruptura com um paradigma comum na conservação: a ideia de que áreas protegidas permanecem protegidas simplesmente porque existem, em contraste com acordos de planejamento territorial e práticas ativas de gestão.</p>
<p>Regulamentos não apropriados ao contexto amazônico</p>	<p>Trabalhos importantes foram realizados em reformas regulatórias e institucionais:</p> <p>Exemplo 1. A construção de uma proposta para um marco legal para as pescarias comunitárias amazônicas, desenvolvida a partir de uma abordagem participativa “de baixo para cima” por 13 regiões da Amazônia peruana. Essa proposta busca se diferenciar da regulamentação nacional das pescas – focada principalmente na pesca marinha – e baseia-se na promoção de acordos pesqueiros para fortalecer a gestão colaborativa, bem como o controle e a vigilância nos territórios.</p> <p>Exemplo 2. O caso do CADAP, o Conselho Amazônico para o Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca no Peru. Foi possível articular um grupo de atores governamentais ligados à pesca amazônica, com os quais foi desenvolvida uma agenda nacional de pesquisa pesqueira. Essa agenda foi conectada a fontes de financiamento e estruturada sob uma abordagem de divisor hidrográfico, tornando-se uma iniciativa de grande potencial. Embora o documento tenha sido oficialmente registrado e a lei ainda não tenha sido aprovada, ele continua servindo como um guia estratégico para orientar a agenda do setor.</p>
<p>A necessidade de conectar a produção amazônica ao consumo local.</p>	<p>A adequação dos arranjos e políticas de alimentos e produção é fundamental para responder ao contexto comunitário, incluindo regulamentações de saúde e cadeias de valor. Um exemplo ilustrativo vem de algumas regiões do Brasil, onde programas de assistência alimentar distribuem peixes enlatados importados, mesmo que peixes locais amazônicos estejam disponíveis para captura e distribuição. No entanto, esse peixe não pode ser incorporado a esses programas porque não cumpre as certificações de saúde exigidas, o que mostra a necessidade de adaptar as regulamentações às realidades locais da produção.</p>

<p>Desafios de organizações internacionais que representam comunidades indígenas e locais.</p>	<p>A Aliança Global das Comunidades Territoriais (GATC), composta pelas organizações AMAN, AMPB, COICA, APIB e REPALEAC, é uma coalizão de povos indígenas e comunidades locais que representa 35 milhões de pessoas em territórios florestais na Ásia, África e América Latina. Essas organizações regionais enfrentam desafios semelhantes, mas até recentemente não eram articuladas entre si. Eles reconheceram, no entanto, a necessidade de se unir para gerar um impacto maior.</p> <p>Para garantir o funcionamento da aliança, representantes foram identificados dentro de cada organização e aliados externos – financeiros, jurídicos e outras áreas estratégicas – foram trazidos para apoiar seu trabalho coletivo.</p>
<p>Conflitos entre comunidades</p>	<p>Colaboração intercultural para a defesa dos direitos territoriais. Um exemplo vem do Rio Negro, onde dois povos indígenas que historicamente foram rivais e envolvidos em conflitos territoriais – os Aruak e os Tukano – decidiram se unir. Hoje, eles fazem parte da Federação das Organizações Indígenas do Río Negro (FOIRN), de onde trabalham juntos para proteger seus territórios contra colonização e invasão externa.</p>
<p>Desafios na colaboração com empresas privadas</p>	<p>Na Comunidade Nativa Ese Eja de Inferno, atualmente composta por 232 famílias, um contrato de 20 anos foi assinado em 1996 com a empresa Rainforest Expeditions, que posteriormente foi renovado por mais 20 anos. Durante esse período, a gestão do empreendimento turístico foi gradualmente transferida da empresa para a comunidade indígena. Membros da comunidade foram treinados como guias turísticos oficiais e, com o tempo, a maioria dos funcionários passou a ser local.</p> <p>Essa colaboração também se estendeu ao campo científico, integrando projetos de pesquisa à atividade turística e, simultaneamente, promovendo o turismo científico e comunitário dentro da comunidade.</p>

Robin Durán Torres:

Na nossa comunidade, o ecoturismo era uma opção porque já tínhamos organização. Sem isso, não teria funcionado.

Katan Jua Tuntiak Patricio:

Existem territórios onde o conflito vem primeiro e depois a gestão. Isso muda totalmente o processo.

Aqui estão algumas reflexões dos líderes temáticos:

Galo: destaca a riqueza de iniciativas e soluções, e a importância dos direitos territoriais, que são o primeiro passo necessário para alcançar uma gestão adequada. Outras estratégias fundamentais são fortalecer as capacidades das pessoas, garantir a distribuição equitativa dos benefícios e o respeito à diversidade cultural. É necessário que os atores tenham metas e indicadores claros de curto prazo, pois é muito difícil pensar em conquistas nesses contextos socioambientais desafiadores sem se desanimar ao longo do caminho. A importância de comunicar sucessos e fracassos é reforçada para continuar aprendendo, fortalecer outras iniciativas e continuar aprendendo com outras organizações.

JV: reforça que a ação coletiva baseada na diversidade, que inclui uma ciência territorializada e desprovida de arrogância, ajuda a fortalecer narrativas e propor novos horizontes para a Amazônia e seus povos. Como reflexão final, destaca a importância do otimismo e da esperança como elementos essenciais nas estratégias de defesa política, visualizando um futuro melhor sem se limitar aos desafios do passado e do presente. É por isso

Essa atividade foi importante porque falamos sobre estratégias que estão sendo implementadas e que estão funcionando, ela fala sobre nossa capacidade de adaptação, pois não podemos falar sobre soluções definitivas, mas sobre processos em que trabalhamos. Esse exercício de otimismo e esperança é importante para as novas gerações, para incentivá-las a continuar o bom trabalho. É uma estratégia de luta que indica que muitas soluções estão sendo implementadas pelas mãos dos amazônidas.

Figura 18. Participantes durante o trabalho em grupo

3.3. Experiências com perspectiva de gênero, inclusão de jovens e benefícios equitativos

Essa atividade focou em estabelecer um entendimento compartilhado sobre equidade, compartilhamento de benefícios, gênero e juventude dentro da gestão colaborativa. Desde o início, ficou claro que essas questões não são concebidas como componentes secundários, mas como condições estruturais para a legitimidade e sustentabilidade dos processos territoriais.

Os participantes foram divididos aleatoriamente em 6 grupos para discutir a seguinte pergunta orientadora: *Quais ferramentas, abordagens e práticas específicas sua organização usa que outras pessoas aqui poderiam aprender:*

- *inclusão de gênero,*
- *Sustentabilidade geracional,*
- *e distribuição equitativa dos benefícios?*

Houve uma forte convergência na ideia de que os benefícios da cogestão não são exclusivamente econômicos. Incluem reconhecimento cultural, fortalecimento organizacional, transmissão de conhecimento intergeracional e autonomia política. Ao mesmo tempo, surgiram tensões sobre como operacionalizar a equidade, especialmente quando os esforços e o tempo de dedicação entre indivíduos e grupos são desiguais.

Em alguns grupos, a participação de mulheres e jovens, a distribuição de benefícios e a continuidade intergeracional dos processos de gestão colaborativa foram abordados de forma integrada. As intervenções apontaram que a inclusão não acontece automaticamente, mas requer decisões políticas internas, criação de espaços específicos e mudanças nas práticas organizacionais.

Foi destacado que, quando os benefícios se concentram nos indivíduos, surgem conflitos e o processo coletivo é enfraquecido. Em contraste, benefícios coletivos fortalecem a confiança, a coesão social e a sustentabilidade da gestão territorial. A participação dos jovens parece ser fundamental para a continuidade e inovação, embora enfrente limitações estruturais.

Abaixo estão as ações específicas mencionadas pelos grupos para abordar questões de inclusão de gênero, sustentabilidade geracional e distribuição equitativa de benefícios:

1) Inclusão de gênero

A inclusão de gênero é abordada em múltiplas frentes, combinando práticas institucionais, culturais e cotidianas. Ações específicas incluem:

- Promoção da participação das mulheres em cargos de liderança, incluindo a presidência de associações.
- Fortalecimento do Movimento das Mulheres Wapichana no Suriname e de outras associações femininas por meio de projetos concebidos e liderados por mulheres.
- Recrutamento de funcionários locais com perspectiva de gênero e criação de condições para a participação, como a disponibilidade de cuidadores de bebês durante as reuniões.

- Adaptação das estratégias de gênero a cada realidade cultural, reconhecendo que a visibilidade e aceitação das mulheres – e das pessoas LGBTQIA+ – varia entre os territórios.
- Inclusão obrigatória das mulheres nos conselhos das associações e promoção de sua autonomia financeira, por exemplo, por meio da abertura de suas próprias contas bancárias.
- Consideração da relutância existente em algumas comunidades e trabalho gradual para transformá-las. Existem diferenças no grau de abertura em relação a debates sobre diversidade sexual e de gênero em contextos comunitários.
- Exposição explícita nos estatutos comunitários da participação de mulheres, jovens e idosos.
- Foram compartilhadas experiências em que mulheres acessaram suas próprias contas bancárias pela primeira vez, quebrando a gestão exclusivamente masculina dos recursos.
- Orientação do orçamento para questões prioritárias para mulheres e jovens, como projetos para prevenir a violência de gênero.
- Iniciativas de capacitação em todos os níveis.

Suellen Samanta dos Santos Barreto Baré: Muitas vezes as mulheres participam, mas não decidimos. A gestão colaborativa precisa mudar isso.

2) Sustentabilidade geracional

A renovação geracional e a permanência cultural exigem estratégias específicas, incluindo:

- Realização de reuniões anuais para transferir atividades e responsabilidades para jovens e mulheres.
- Incorporação de jovens aos processos de pesquisa e à criação de espaços como o braço juvenil de Wapichana no Suriname.
- Transferência progressiva de responsabilidades técnicas e financeiras, acompanhada de treinamento político para jovens líderes.
- Inclusão de jovens nas cadeias de produção e oferta de oportunidades de ensino superior.
- Geração de mecanismos para incluir os jovens sem deslocar a autoridade e o conhecimento dos idosos, como associações juvenis e programas de treinamento.
- Criação de programas especializados, como a Escola de Pescadores, e expansão do acesso à tecnologia para monitoramento territorial.
- Desenvolvimento de inovações tecnológicas para melhor se conectar com os jovens. No entanto, deve-se ter cautela quanto ao papel da tecnologia como ferramenta de inclusão juvenil, em vez de um fator que promove a individualização.
- Reconhecimento de que a distribuição dos benefícios e a vitalidade da língua materna variam entre os territórios.
- Foi feita uma reflexão sobre o complexo impacto das religiões – principalmente evangélicas e católicas – nas culturas locais e na transmissão intergeracional do conhecimento: percebidas simultaneamente como um fator de ordem social e uma ameaça às práticas culturais tradicionais.

Ruth Marilyn Buchapi Velasco (Marisita):

Se os jovens não se sentem parte do processo, o território fica sem futuro.

3) Distribuição equitativa dos benefícios

A equidade na divisão de benefícios requer clareza regulatória e mecanismos coletivos fortes:

- Inclusão de jovens e mulheres na distribuição de benefícios financeiros de acordos comerciais ou transferências.
- Criação de fundos comunitários de emergência para cobrir ações não cobertas pelo financiamento habitual.
- Sistemas de compartilhamento de lucros geridos pela comunidade.
- É necessário ir além dos simples indicadores quantitativos (número de participantes) da distribuição dos participantes.
- Fornecimento de recursos específicos por associações por meio de transferências diretas.
- Reconhecimento de que equidade é complexa e exige regras claras, transparentes e consensuais. Por exemplo, foi compartilhado um caso de manejo comunitário de pesca, onde por cinco anos algumas pessoas realizaram vigilância sem receber renda, e na época da comercialização os benefícios foram divididos igualmente. Posteriormente, reconheceu-se que isso não refletia o esforço real e o sistema foi ajustado para distribuir de acordo com os dias trabalhados.
- Alocação de uma porcentagem fixa de comissão para cobrir as despesas básicas da associação.
- Valorizando o conhecimento cultural, infraestrutura e capacitação, bem como o retorno financeiro.
- É necessário alocar parte da renda para fundos coletivos para garantir sustentabilidade e resiliência comunitária.

Darío Emilio Casimiro:

O mercado pode ajudar, mas também pode destruir se não houver regras claras.

Além da distribuição equitativa no nível local, destacou-se que as comunidades arcam com grande parte do custo de proteger grandes territórios, sem receber uma compensação justa do mercado. Essa situação se agrava em contextos de abandono do Estado, infraestrutura precária e falta de acesso a mercados diferenciados. Nesse sentido, foi discutida a necessidade de incluir mecanismos complementares, como pagamentos por serviços ambientais, financiamento de longo prazo e cadeias de produção mais justas.

João Campos-Silva:

As comunidades estão sustentando a conservação com seus próprios esforços, mas isso não é sustentável sem apoio estrutural.

Karen Kainer:

Se o mercado não reconhece o valor de cuidar do território, estamos pedindo às comunidades que subsidiem a conservação global.

As discussões sobre os mercados revelaram posições divergentes. Para alguns participantes, a inserção em mercados diferenciados representa uma oportunidade fundamental para fortalecer a autonomia da comunidade. Para outros, os mercados continuam sendo espaços profundamente assimétricos, o que pode enfraquecer as lógicas territoriais se não forem devidamente regulados. Foi acordado que a bioeconomia só pode ser considerada "justa" quando reconhece o valor do cuidado territorial e reduz a dependência de intermediários.

Rodrigo Marcelino:

Não se trata de rejeitar o mercado, mas de entrar nele com mais força coletiva.

Sobre essa atividade, as reflexões dos líderes temáticos foram:

Galo: Ele destacou que havia um forte acordo entre os grupos: as questões de equidade e inclusão não são opcionais se se buscar uma cogestão legítima e sustentável. Foi discutida a necessidade de fortalecer a educação das mulheres, garantir sua representatividade nos espaços de tomada de decisão e, em alguns casos, usar cotas para garantir uma participação equilibrada nas diretrizes. A importância de fortalecer as capacidades de liderança de mulheres e jovens também foi enfatizada, reconhecendo o conhecimento que elas contribuem, incluindo aqueles relacionados a produtos florestais não madeireiros e plantas medicinais.

Foi mencionada a necessidade de implementar programas de mentoria e criar espaços seguros onde questões como violência de gênero possam ser tratadas. Outro ponto chave foi garantir acesso direto aos recursos, o que permite maior autonomia econômica. Galo enfatizou que os idosos possuem conhecimentos fundamentais para a sobrevivência das comunidades, enquanto os jovens podem contribuir com tecnologias de monitoramento e comunicação.

Sobre a divisão de benefícios, destacou-se a importância de ter regras claras e transparentes. Os benefícios nem sempre são econômicos: podem incluir porcentagens da produção, acesso ao emprego e recursos coletivos para saúde, educação e infraestrutura. A influência da religião na cultura também foi discutida, um aspecto relevante que muitas vezes passa despercebido. Em conclusão, equidade e inclusão exigem um delineamento, liderança e facilitação culturalmente sensíveis, bem como mecanismos de monitoramento que vão além do número de participantes e permitam a avaliação da participação ativa, especialmente de mulheres e jovens.

JV: A forma mais eficaz de proteger a floresta tropical e a biodiversidade é por meio de ações lideradas pelos povos locais. Um exemplo claro é a gestão do pirarucu, onde cerca de 5.000 pessoas protegem 15 milhões de hectares dia e noite. As comunidades constroem guaritas, organizam rondas rotativas e dedicam tempo e esforço ao monitoramento constante do recurso. No entanto, a *joint venture* observou que todo esse custo recai sobre as comunidades, pois o mercado não cobre o investimento necessário para garantir essa proteção e quase nenhuma cadeia de produção é economicamente sustentada por si só. A situação é agravada por séculos de abandono estatal, sem infraestrutura ou serviços básicos, o que dificulta muito o desenvolvimento de cadeias produtivas competitivas nos territórios.

O mercado tende a deixar os menores lucros justamente para aqueles que têm menos poder político e econômico. Competir com commodities ou mão de obra barata é inviável para as comunidades. Por essa razão, o Brasil está discutindo a necessidade de pagamentos diretos por

serviços ambientais que complementem o que o mercado paga e garantam condições de vida dignas para aqueles que protegem a biodiversidade.

Estamos enfrentando um grande desafio cultural. Em muitos territórios, especialmente entre mulheres e jovens, há uma forte necessidade de afirmar sua identidade e manter sua cultura. Embora exista um território e atividades produtivas, os jovens vivem constantes influências globais por meio do celular e buscam espaços para desenvolver sua subjetividade. Quando esses espaços não existem, frequentemente são ocupados por atores externos, como igrejas que chegam até lugares remotos. Isso reforça a urgência de fortalecer as culturas locais, os modos de vida e as oportunidades de expressão, especialmente para os jovens nos territórios amazônicos.

DIA 4: COMPROMISSOS, PARCERIAS E O CAMINHO À FRENTE

O dia começa retomando o que foi feito no dia anterior e o que será abordado hoje. Primeiro, as lições aprendidas durante essa oficina são compartilhadas por cada participante, e depois, compartilham em grupos o que acham que deveria acontecer para que a colaboração aconteça e os atores se sintam ouvidos. Em seguida, houve uma discussão sobre como fortalecer o conhecimento intercultural que promova a gestão colaborativa. Por fim, eles falam sobre os produtos desta oficina que podem ser benéficos para os participantes e os próximos passos em grupo.

4.1. Lições aprendidas com a oficina

O grupo é dividido em duplas para destacar alguns aprendizados que os participantes levarão para casa. Os participantes reconheceram que muitas diferenças expressas não são facilmente resolvidas, mas torná-las explícitas é um passo essencial para seguir em frente. Destacou-se a necessidade de construir linguagens comuns, incluindo a promoção do conceito de gestão colaborativa, sem apagar as diferenças entre comunidades, organizações, a academia e o Estado.

Maria Cunha:

Conversamos sobre as experiências que levamos desses momentos em nosso território, e mencionei algo que teve um grande impacto em mim atualmente: a resiliência das pessoas que estão aqui, sua disposição em promover a qualidade de vida nos espaços onde trabalham, seja dentro das organizações em que atuam ou contribuindo para melhorar a qualidade de vida de suas comunidades.

Deyvis Huamán Mendoza:

Conversamos sobre o que mais nos marcou no primeiro dia, e para mim foi muito impactante ouvir como outras pessoas definem gestão colaborativa. Do Estado ou das ONGs geralmente temos uma ideia de como ela é articulada ou coordenada, mas do ponto de vista de uma organização pesqueira – um grupo de pessoas ou comunidades que aproveitam um recurso – a gestão colaborativa é entendida como uma força: trabalhar juntos para melhorar uma cadeia de produção e, com ela, melhorar a qualidade de vida. Isso me marcou muito e é uma das lições mais significativas desta reunião.

Pahmela Barbosa:

Falamos sobre como adaptar tudo o que ouvimos aqui para aplicá-lo também em comunidades tradicionais e indígenas que vivem em contextos urbanos. Refletimos sobre como replicar as ferramentas e experiências que funcionaram em unidades de conservação e em comunidades mais remotas, e levá-las para comunidades que hoje sofrem violência e múltiplos efeitos justamente por falta de gestão colaborativa. A questão central era: como podemos implementar uma gestão verdadeiramente colaborativa dentro das comunidades urbanas?

A gestão colaborativa **baseia-se na confiança**, corresponsabilidade e adaptação a contextos diversos. Para representar isso, foi realizada uma atividade dinâmica em que os participantes, em duplas, se revezaram fazendo caminhadas guiadas, em que um dos participantes carregou seu parceiro de olhos fechados pelo salão e então expressou o que sentia. A metáfora da "caminhada guiada" aparece como um eixo reflexivo para entender liderança, cuidado mútuo e diferentes formas de acompanhamento nos processos coletivos. Foi enfatizado que a colaboração não é uniforme: há múltiplas formas válidas de guiar, apoiar e construir juntos, dependendo das pessoas, vínculos e territórios.

4.2. Discussões sobre o que faz a colaboração funcionar e os atores se sentirem ouvidos

Em seguida, foram realizadas discussões em grupo, onde os participantes são divididos em três grupos por línguas maternas (um em espanhol, um em português e um pequeno em inglês), para discutir as seguintes perguntas orientadoras:

- *O que aprendemos sobre o que faz a colaboração funcionar?*
- *O que deveria acontecer para que todas as partes sintam que suas necessidades estão sendo atendidas?*

Os grupos então compartilharam suas principais discussões em plenária e aqui estão os pontos principais em resumo.

Figura 19. Discussão plenária

1) O que aprendemos sobre o que faz a colaboração funcionar?

- Ter um objetivo em comum.
- Garantir que os atores assumam a responsabilidade pelo espaço colaborativo e compreendam seu papel.
- Compartilhar temas, objetivos e interesses comuns.

- Alianças verdadeiras não são construídas a partir de solicitações específicas, mas sim da codefinição de objetivos, métodos e prioridades.
- Ter uma estrutura e mecanismos de gestão que facilitem a colaboração.
- Construir confiança entre ONGs, povos indígenas, comunidades locais, associações, governos e outros atores relevantes, até mesmo os invisíveis.
- Garantir condições iguais para a participação.
- Praticar a empatia.
- Ter informações e conhecimento adequados.
- Identificar juntos os problemas do território e possíveis soluções.
- A existência de planos territoriais e comunitários anteriores, que permitam às comunidades avaliar propostas externas a partir de uma posição organizada e proativa. Esses planos funcionam como estruturas para decidir quais projetos aceitar, como implementá-los e quem deve participar.
- Garantir a vontade e o compromisso de todos os aliados.
- Realizar uma análise do estado atual e definir objetivos claros.
- Criar um espaço adequado, com confiança e regras claras.
- Para ter, quando necessário, financiamento.
- Manter uma comunicação aberta, transparente e constante.
- Promover alianças e criar pontes entre os atores.
- Integrar conhecimentos: tradicional, técnico, indígena e científico.
- Trabalhar para proteger os territórios.
- Entender e valorizar as perspectivas e sistemas de conhecimento dos outros.
- Reconhecer que a colaboração leva tempo e recursos para unir as pessoas.
- Incentivar a tomada de decisão coletiva com compromisso real.

Galo Zapata-Ríos:

Colaboração não significa sempre concordar, mas saber lidar com o desacordo.

2) O que deve acontecer para que todas as partes sintam que suas necessidades estão sendo atendidas?

- Compromissos flexíveis que permitam adaptação às mudanças.
- Comunicação constante, negociação contínua e escuta ativa.
- Conhecimento e respeito pelas regulamentações atuais.
- Alinhamento entre incentivos e as necessidades dos atores.
- Capacidade de interpretar e entender diferentes pontos de vista.
- Proteção dos direitos intelectuais.
- Reconhecimento de diferentes visões e o equilíbrio entre conservação e melhoria da qualidade de vida.
- Clareza sobre as prioridades de cada ator.
- Boa organização interna e representação adequada de cada partido.
- Respeito aos direitos humanos e prioridades diferenciadas.
- Participação eficaz na tomada de decisões e garantir que todas as vozes sejam ouvidas.
- Celebração de conquistas para fortalecer a identidade coletiva.
- Acesso a benefícios concretos: regras claras, financiamento, reconhecimento.
- Incentivos específicos (bolsas de estudo, promoção de liderança etc.) para que atores locais sejam capacitados e treinados.
- Ações que respondam às demandas e expectativas dos atores.

- Protagonismo dos atores locais dentro do processo colaborativo.
- Construir coesão social real.
- Retorno e validação das informações para construir confiança.
- Espaços permanentes para diálogo.
- Representantes eleitos livremente.
- Mecanismos adequados de responsabilização, por exemplo, que os atores também sejam supervisores e acompanhem o andamento de projetos.
- Identificação de objetivos comuns.
- Estratégias de engajamento específicas de setor.
- Planos focados para tomada de decisão.
- Relacionamentos baseados em afeto e reconhecimento mútuo: são relacionamentos de longo prazo que conseguem gerar mudanças.
- Processos construídos desde o início, de baixo para cima: trazendo a perspectiva das comunidades locais e suas prioridades.
- Sustentabilidade financeira da cogestão: são necessários recursos para levar pessoas às reuniões, publicação e monitoramento dos resultados, etc.
- Gestão adaptativa.
- Protocolos claros de governança e consulta.

Figura 20. Atividades de encerramento do grupo

4.3. Fortalecimento do conhecimento intercultural que promova a gestão colaborativa

Os participantes são novamente divididos em grupos, desta vez aleatórios, para discutir estratégias para fortalecer o conhecimento intercultural, o que é altamente necessário considerando que a gestão territorial ocorre em colaboração entre populações locais e atores externos. E essas informações são necessárias para saber quais ações executar dentro da gestão colaborativa.

As principais reflexões dos grupos foram divididas em seis aspectos diferentes, de acordo com a geração do conhecimento:

1. produção e documentação de conhecimento local;
2. coautoria e reconhecimento de propriedade intelectual;
3. integração do conhecimento local nas políticas públicas;
4. plataformas tecnológicas e inovações para intercâmbio;
5. capacitação;
6. e comunicação para gestão territorial.

As discussões em grupo mostraram uma clara convergência em torno da crítica às práticas extrativistas da pesquisa ocidental. Não basta coletar informações, é necessário co-construir desde o início, incorporando línguas locais, tempos e formas de socializar o conhecimento. O modelo acadêmico tradicional é questionado e alternativas baseadas na oralidade, em ferramentas digitais acessíveis e em autoria compartilhada são propostas.

Além disso, também surgiram críticas sobre como operacionalizar a coautoria responsável, a propriedade intelectual e o uso de dados em diferentes contextos institucionais. Reconheceu-se que, enquanto algumas organizações avançam em modelos colaborativos de produção de conhecimento, outras enfrentam estruturas legais e acadêmicas que dificultam essas mudanças.

Karen Kainer:

Dizer que o conhecimento é compartilhado é fácil; mudar regras institucionais é muito mais difícil.

Galo Zapata-Ríos:

Se não reconhecermos o conhecimento local como conhecimento, continuamos a reproduzir desigualdades.

As reflexões para cada um dos seis aspectos discutidos são detalhadas abaixo:

Produção e documentação do conhecimento local:

- Consentimento prévio é necessário, mas insuficiente. Os atores locais devem participar desde a definição das perguntas.
- Publicação de testemunhos e experiências. Por exemplo, documentar histórias, experiências e memórias, em formato escrito e audiovisual como forma de preservar o conhecimento local.
- Reconhecer a expressão oral como uma forma válida de transmitir conhecimento.
- Nomeação de novas espécies pelas comunidades locais onde a espécie foi encontrada. *Embora a biologia formal geralmente use traços morfológicos, as comunidades nomeiam com base na ecologia e no comportamento, o que oferece uma visão diferente.*
- Respeito por rituais e práticas culturais, por exemplo, aquelas que as pessoas locais usam para pedir permissão antes de iniciar atividades de coleta de dados no campo.
- Retorno dos resultados em línguas locais. A disseminação em línguas nativas expande o alcance, especialmente agora com o uso da internet.

- Reconhecimento formal do conhecimento local. Criar seções específicas em relatórios e artigos para reconhecer explicitamente a contribuição das comunidades, evitando tratar seu conhecimento como anedótico ou geral.

Processos de pesquisa colaborativa e participativa:

- O processo de coleta de informações é tão importante quanto o resultado final.
- Diferenciar entre geração de conhecimento no território e na academia. Ambos são válidos, mas respondem a lógicas diferentes.
- A pesquisa deve ser incentivada a ser baseada em interesses locais. Exemplos:
 - Monitoramento da qualidade da água ("A água que estou bebendo está limpa?").
 - Estudos sobre mudanças nos padrões de migração de peixes.
 - Relação entre a migração de peixes e a frutificação de palmeiras.
- A participação dos tomadores de decisão em nível local, em todas as etapas do processo de pesquisa, inclui o desenho do projeto, a definição de perguntas, o monitoramento dos indicadores de sucesso e a análise de dados. Não limitar o papel da comunidade à responder perguntas ou apoiar no campo.
- Consulta participativa sobre o destino final da informação: Se uma comunidade decidir que certos dados não devem ser publicados devido à sensibilidade cultural, essa decisão deve ser respeitada.
- Informações úteis para a tomada de decisão local: Mapeamentos participativos de lugares sagrados e etnomapas de cultura viva, que nos permitem identificar:
 - Quem são os sábios?
 - Onde as atividades são realizadas?
 - Quando e como eles são realizados?

Coautoria e reconhecimento da propriedade intelectual:

- Incluir pessoas locais como coautores. Já existem exemplos de artigos científicos em que associações e comunidades são coautoras nas publicações.
- Processo de avaliação externa de projetos baseado na comunidade, onde líderes consultam as comunidades antes de aceitar pesquisas ou intervenções, priorizando atores com conhecimento local relevante
- Reconhecer justamente sua participação, propriedade intelectual e direitos de imagem.

Integração do conhecimento local nas políticas públicas:

- Promover uma mudança de paradigma, que implica reconhecer que o conhecimento local não é "objeto de estudo", mas sim formas situadas e valiosas de conhecimento.
- Incorporar visões locais de mundo nas regulamentações e planos de gestão. Exemplo: Na Colômbia, o Plano de Conservação Felina do Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável inclui as recomendações das comunidades indígenas no plano de ação. Um território indígena recomendava manter um sistema de rituais para equilibrar as relações entre humanos e felinos, interpretando os conflitos como sinais de desequilíbrio espiritual.
- Adaptar a linguagem técnica para torná-la acessível, evitando conceitos excessivamente acadêmicos quando os processos já são compreendidos pelas comunidades.

Plataformas e inovações tecnológicas para troca de conhecimento:

- Ciência cidadã para monitoramento de espécies. Por exemplo, o aplicativo ICTIO, onde pescadores registram espécies capturadas e quantidades; os dados são visualizados em

níveis individuais e regionais. Esta é uma ferramenta de ciência cidadã para a bacia amazônica, projetada para que pescadores e outros atores registrem observações de peixes, ajudando a entender suas migrações e o estado dos ecossistemas aquáticos.

- Produção audiovisual local.
- Exemplos de cinema amazônico no Peru feitos por jovens treinados por cineastas reconhecidos.
- Documentário sobre o manejo do paiche pelo povo Paumari, onde se valoriza como a comunidade distribui os papéis: pescadores, cozinheiros e narradores. Lá, os jovens eram responsáveis pela gravação audiovisual.
- Intercâmbio em tempo real de informações ambientais e climáticas. Exemplo: alertas sobre variações rápidas do nível do rio que auxiliam nas decisões de pesca e na segurança da navegação.
- Espaços presenciais ou virtuais para a troca de conhecimento. Embora o presencial seja o ideal, o virtual amplia o alcance quando a mobilidade é difícil.
- Grupos de WhatsApp para coordenação e gestão imediatas, com representantes de vários setores e subgrupos temáticos; útil para sistematizar rapidamente o aprendizado e produzir guias ou manuais.
- Rádios comunitários e podcasts que contam histórias de vida podem ser ferramentas-chave para compartilhar conhecimentos interculturais mais profundos.

Capacitação:

- Programas de graduação intercultural, em que os estudantes fazem pesquisas em suas próprias comunidades e retornam os resultados. Exemplo: Curso de educação intercultural na Universidade Federal de Goiás, com estudantes do Território Indígena do Xingu e seus processos locais de pesquisa. Esses esforços são possíveis se o acesso for garantido por meio de bolsas de estudo, o que é fundamental para garantir a participação de jovens indígenas e locais.
- O treinamento e o empoderamento de intérpretes comunitários como pontes interculturais. Eles podem usar tecnologias emergentes e ajudar a criar protocolos de trabalho com atores externos.

Conhecimento para a Gestão Territorial:

- Reconhecer a eficácia do conhecimento comunitário e da gestão territorial: Acordos e conhecimentos locais podem ser tão válidos e eficientes quanto as ferramentas científicas ocidentais.
- Olhar para cada território sem simplificar processos. Evitar reproduzir protocolos de uma comunidade para outra, sem considerar dinâmicas locais específicas.
- Promover espaços de discussão com uma abordagem de gestão adaptativa
- Exemplo: Sociedade de Conservação de Rupununi do Sul (Guiana, território Wapichana). No passado, pesquisadores impunham suas questões ao estudar a diversidade biológica. Agora, com a criação do SRCS, os projetos são desenvolvidos dentro do território, sob liderança indígena. Este é o único território indígena oficialmente reconhecido na Guiana.

Após o término da atividade, os líderes temáticos apresentam suas reflexões sobre o assunto:

JV: Apontou que, antes de pensar nos produtos da reunião, era essencial definir como construí-los de forma justa e intercultural. Ele recordou que, no início de sua carreira, produziu artigos sem incluir as populações locais, o que o levou a valorizar a coautoria e a plena participação de todos os atores. Ele explicou que hoje buscam criar conhecimento junto com as

comunidades, incorporando oralidade e outros modos de expressão; por exemplo, usar áudios do WhatsApp para escrever, analisar e refletir coletivamente, permitindo que todos contribuam com suas vozes e prioridades. Ele também destacou que a discussão da tarde se concentraria em fortalecer o conhecimento intercultural na gestão colaborativa e em identificar ferramentas para a construção conjunta, mesmo quando não for possível se reunir presencialmente, para que a rede criada não se dilua e sirva de base para os produtos finais.

Galo: As comunidades precisam estar envolvidas desde o início dos processos: definindo questões de pesquisa, planejando coleta de dados e participando da análise de dados usando métodos que façam sentido para todas as partes. O objetivo é que a contribuição deles seja reconhecida nos produtos finais, feitos juntos. Embora haja progresso, ainda não é suficiente obter consentimento livre e informado; é necessário garantir a participação ativa e contínua em todas as etapas.

4.4. Produtos deste workshop

O encerramento da oficina consolidou a valorização da oficina como um espaço seguro para expressar diferenças e construir confiança, lançando as bases para futuras colaborações.

Galo Zapata-Ríos:

Sáimos daqui com mais perguntas, mas também com mais clareza sobre com quem caminhar.

Como resultado das conversas realizadas ao longo de quatro dias, foi acordado criar um grupo no WhatsApp que servirá como espaço para troca e acompanhamento entre os participantes, com regras de convivência focadas em manter o tema central da oficina: *Gestão colaborativa focada nos povos indígenas e nas comunidades locais*. Esse grupo permitirá o compartilhamento de links, vídeos e materiais institucionais relevantes, além de manter contato por meio dos números já coletados.

Foi anunciado que as entrevistas em vídeo conduzidas pela equipe de comunicação do projeto serão compartilhadas em breve. Além disso, as biografias e fotografias dos participantes serão publicadas no [site The Power of Connections](#).

Os organizadores da oficina informaram que prepararão um relatório detalhado e um resumo executivo que coletarão os principais aprendizados da oficina. Em seguida, um infográfico resumirá em uma página as principais reflexões da oficina. Além disso, foi proposto organizar uma ou mais reuniões virtuais nos próximos meses para dar seguimento às colaborações acordadas, abrir novas possibilidades de conexão e compartilhar aprendizados que surjam após o retorno dos participantes aos seus contextos locais.

Alguns participantes entendem que documentos como o relatório detalhado e o resumo executivo parecem acadêmicos e motivam os organizadores a também trabalharem em orientações práticas ou protocolos como produto final. Karen Kainer lembra que todos terão autoria no relatório e que se sentem à vontade para sugerir e trabalhar em outros produtos.

Candy e João Vitor reforçam a oportunidade e a importância de criar este guia ou protocolo sobre os seguintes tópicos específicos discutidos na oficina: colaboração intercultural na geração de conhecimento, boas práticas em relação ao empoderamento de mulheres e jovens, por exemplo.

Karen Kainer:

A gestão colaborativa é um processo em construção, e este workshop é apenas mais um passo.

4.5. Roda de conexão

Durante a atividade, os participantes se movimentaram livremente pela sala, interagindo com diferentes colegas para identificar interesses comuns, reconhecer experiências compartilhadas e estabelecer vínculos que poderiam levar a colaborações futuras. Essa dinâmica consistia em um espaço de interação e reflexão entre pares ou pequenos grupos, no qual breves diálogos eram realizados com o objetivo de conhecer as motivações, áreas de trabalho e conhecimento de cada participante. Esse exercício possibilitou detectar afinidades e possíveis pontos de encontro entre pessoas de diferentes origens e origens.

Os participantes compartilham os temas e alguns detalhes das novas conexões:

- Arnold & Robin: Discutam a importância do Projeto de Turismo de Peixes Ornamentais.
- Rodrigo & Karen: falaram sobre a castanha-do-Brasil e a possibilidade de compartilhar informações.
- Rodrigo então conversou com Vanessa sobre gestão, fortalecimento institucional das bases comunitárias e compartilhamento de recursos e metodologias que suas organizações já estão implementando.
- Marisa, Maria & Joseph: discutiram o desenvolvimento de projetos comunitários e novas parcerias com diversos atores privados do mercado, bem como o uso de estratégias de comunicação para disseminar atividades produtivas. Eles concordaram em ter reuniões mensais para discutir documentos e conversar sobre conexões.
- João Vitor, Candy & Silvia: falaram sobre iniciar um guia prático de boas práticas em gestão colaborativa, baseado na sistematização do conteúdo da oficina. Esse documento seria elaborado de forma a estar prontamente disponível e a permitir a todos os participantes desta oficina a possibilidade de contribuir para esse documento.
- Andre, Robin, Kussugi, Pahmela, Luciano, Silvia, Analu, Érika: falaram sobre manejo da vida selvagem. Andre conta um pouco sobre o contexto dessa conversa e Kussugi complementa dizendo que em sua comunidade eles gerenciam a fauna por meio do maior consumo de peixes. Kussugi então canta uma canção de macacos convidando os homens a aprenderem a dança, que faz parte da cultura Kuikuro.
- Erika convida todos a unirem forças para dar mais voz à visibilidade dos locais sagrados no contexto dos povos e comunidades tradicionais sul-americanos. Depois, com membros do governo de outros países (Deyvis e Jenny), ele mencionou a intenção de continuar a troca sobre acordos de convivência em áreas sobrepostas.
- Candy e Vanessa: falaram sobre o desafio de organizar planos de vida nas comunidades onde suas ONGs atuam. Eles falaram sobre os componentes desses planos e os espaços onde é possível obter financiamento para executá-los.
- Tuntiak & Dario: discutiram a possibilidade de co-construir uma proposta: desenvolver um protocolo de relacionamento entre a FOIRN e a Amazon Carbon. E trabalhar em um roteiro deliberado no território de Darío, junto com suas comunidades de base. Estabeleceram uma possível reunião na primeira semana de outubro, na qual aproveitarão para trocar entre o território e a FOIRN. Para facilitar essa troca, gostariam de ter os produtos desta reunião.
- Julián, Silvia: troca de pirarucus / feira animal de ungulados.

- Marisa, Silvia: troca de extração de óleos naturais.
- Robin, Julián & Vane: conversaram sobre o interesse que temos do Instituto Juruá em promover o turismo comunitário, especialmente como uma renda alternativa nas temporadas de baixa atividade de pesca de pirarucu. Falaram de trocar experiências.
- Jenny com várias pessoas: falou sobre compartilhar informações para a promoção de políticas públicas para a socio-bioeconomia; compartilhou mais sobre o plano integrado de alternativas ao desmatamento do Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Colômbia. Também conversou com Marco sobre a possibilidade de trocar ou promover o diálogo de conhecimento entre as comunidades entre Colômbia e Bolívia.
- Robin: Conversou com várias pessoas, onde pôde compartilhar sobre a experiência comunitária com o turismo e convidou todos para visitarem.

4.5. Lições aprendidas neste workshop

A oficina de vários dias foi concluída, consolidando o aprendizado coletivo e os vínculos entre diversos atores na Amazônia. Ao longo do processo, surgiram convergências claras em torno da centralidade dos direitos sobre a terra, da equidade e da inclusão, e do reconhecimento das comunidades como protagonistas da gestão e da conservação. Ao mesmo tempo, foram reconhecidas tensões persistentes relacionadas a mercados, estruturas legais, escalas de ação e desigualdades internas. A comparação transversal das experiências mostrou que a gestão colaborativa não responde a um único modelo, mas a um conjunto de práticas situadas que só podem ser fortalecidas por meio do diálogo contínuo, da reflexão crítica e do aprendizado coletivo.

As reflexões finais dos participantes destacaram o valor humano e político da reunião. Várias pessoas destacaram a oportunidade de ampliar perspectivas, inovar na forma de trabalhar com as comunidades e encontrar uma rede de apoio que quebre o sentimento de isolamento no trabalho territorial. A riqueza da interculturalidade amazônica, a generosidade na troca de conhecimento e o renovar de energias, esperança e objetivos concretos a serem levados às comunidades e organizações de origem foram enfatizadas. No geral, a oficina não apenas encerrou um processo de treinamento, mas também consolidou uma rede comprometida em avançar para formas mais justas, mais situadas e colaborativas de conservação amazônica, entendendo a diversidade de contextos como um desafio, mas também como uma fonte fundamental de força. Abaixo estão algumas reflexões finais dos próprios participantes:

- Tuntiak: tendo compartilhado com pessoas com conhecimentos diversos e que conseguem abrir suas mentes e inovar na forma como trabalham com as comunidades.
- Angelbert: Aqui você pode se conectar com muitas pessoas. Às vezes você acha que está sozinho no trabalho a fazer, mas aqui percebo que tenho amigos de diferentes países. É isso que vou trazer para minha comunidade e tenho muito orgulho deste grupo.
- Luciano: ganhou uma perspectiva maior do que fazemos, novas soluções e esperança renovada.
- Vanesa: A partir daqui tiro a oportunidade de dar um passo no assunto em que trabalho e aprender com outros tipos de gestão. Também levo comigo a generosidade de compartilhar o que eles sabem.
- Jenny: Muito obrigada aos organizadores do evento e aos outros participantes por compartilharem seus conhecimentos.
- Joseph: Fiz muitos contatos e espero poder praticar o conhecimento aprendido na minha comunidade.

- Erika: Tem sido muito prazeroso ter essas conversas, este workshop foi uma pausa de conhecer pessoas que compartilham os mesmos princípios e de se encontrar nessas conversas.
- Darío: As pessoas que vieram de outros países da Amazônia, essa diversidade, me fez sentir que tivemos uma verdadeira interculturalidade de experiências.
- Candy: Eu realmente queria te contar sobre o que fazemos em nossa instituição, e que este workshop não era sobre o que você está fazendo, mas sobre como está fazendo. Para mim, esse espaço tem sido enriquecedor. Faço um curso intensivo sobre a realidade amazônica.
- Robin: Obrigado aos organizadores. Esta é a primeira vez que participo de um evento assim, estou muito feliz por ter participado dessa reunião. As experiências de cada canto da Amazônia têm coisas em comum. Saí com alguns objetivos concretos para compartilhar com minha comunidade.
- Kussugi: Aprendi um pouco sobre falar espanhol. Cheguei com a expectativa de recarregar minha energia, e consegui isso.
- Deyvis: Tem sido muito difícil vir, por causa do número de dias para justificar no meu escritório, mas saio feliz porque cada dia valeu a pena. Quando estou em reuniões, eles são gestores de áreas protegidas e surgem perguntas, para as quais eu não tinha respostas na época, mas este workshop trouxe essas respostas. Quando estou em reuniões, eles são gestores de áreas protegidas e surgem perguntas, para as quais eu não tinha respostas na época, mas este workshop trouxe essas respostas.

Figura 21. Grupo de participantes da oficina

Sobre o projeto 'O Poder das Conexões'

O projeto "Poder das Conexões" é liderado pelo Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical (TCD) do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade da Flórida (UF), em parceria com a Fundação Gordon e Betty Moore. "Aprendendo lições e fortalecendo coalizões para a conservação da Amazônia" está no centro deste projeto, que busca conectar as pessoas e desenvolver colaborativamente caminhos para a conservação duradoura da Pan-Amazônia. Este projeto é financiado pela Fundação Gordon e Betty Moore por meio de GBMF13270 bolsas.

Sobre o TCD

A missão do Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical (TCD) é conectar teoria e prática para promover a conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais e o bem-estar humano nos trópicos e além. O TCD é um programa de pesquisa e treinamento do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade da Flórida, com 10 professores titulares e aproximadamente 100 professores afiliados em todo o campus. O programa tem uma longa história de colaboração com organizações parceiras na Amazônia e redes de apoio de profissionais de conservação comprometidos com o desenvolvimento sustentável.

Sobre a Fundação Moore

A Fundação Gordon e Betty Moore promove a descoberta científica, a conservação ambiental e o caráter especial da Área da Baía de São Francisco. Desde 2001, sua Iniciativa Andes-Amazon ajudou a conservar mais de 400 milhões de hectares na Amazônia. Até 2031, a iniciativa visa garantir que 70% do bioma amazônico (cobertura florestal) e dos ecossistemas de água doce que o sustentam estejam sob gestão e conservação eficazes. Visite Moore.org e siga [@MooreFound](https://twitter.com/MooreFound) para mais informações.

ANEXO

A. Programação completa e detalhada da oficina

Gols:

1. Construir comunidade entre os profissionais de cogestão.
2. Compartilhe lições aprendidas com iniciativas inovadoras de cogestão na Amazônia.
3. Fortalecer as conexões entre líderes comunitários, agentes públicos e pesquisadores, incentivando colaborações duradouras.
4. Trocar ferramentas e princípios eficazes e práticos para co-gestão com Povos Indígenas e Comunidades Locais.
5. Compartilhar experiências bem-sucedidas que poderiam ser replicadas em outros territórios e locais.
6. Descreva os próximos passos prioritários para avançar na prática de cogestão.

Tempo	Tema	Objetivos	Atividade	Detalhes
Segunda-feira à noite, 1º de setembro – DEPOIS DO JANTAR				
19:30	Abertura após o jantar Bem-vindo	Crie um ambiente acolhedor	<ul style="list-style-type: none"> ● Boas-vindas Formais 	<ul style="list-style-type: none"> ● Abertura: Recepção do Anfitrião (Joao/Instituto Jurua – 15 min) ● UF/Moore: Karen – (10 min.) ● Breve contextualização do processo colaborativo de organização dos workshops: WCS Ecuador / Galo – (5 min.)
20:00	Introduções	Crie um ambiente acolhedor	<ul style="list-style-type: none"> ● Introduções dos participantes 	<ul style="list-style-type: none"> ● Nome/Local no mapa (viver, trabalhar) + O que eu faço? (45 min) ● Os participantes compartilham pares e depois se apresentam e colocam post-its no mapa da Amazônia
Dia 1				
8:00	Contexto do projeto	<ul style="list-style-type: none"> ● Por que oficina? ● Agenda/Objetivos/Logística ● Expectativas e Normas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Apresentações em flipchart ● Objetivos e Agenda ● Expectativas e Normas (acordo de convivência) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Contexto do Projeto & Perguntas orientadoras (Karen/Galo/João - 20 min.) ● Objetivos do workshop, agenda, logística etc. (10 min.) ● Pequenos grupos discutem Expectativas e apresentem (30 min) ● Discussão plenária do Acordo de Convivência (15) ● <i>Consentimento para gravar discussões</i>
9:15	Intervalo			

9:45		Defina termos/conceitos	O que queremos dizer com co-manejo?	<ul style="list-style-type: none"> • Por país: Discussão em pequenos grupos (20 min) • Relatório plenário/discussão (20 min)
10:00	Pôster ou outra preparação	Projetos de co-manejo compartilhado	Crie cartazes – ou produtos alternativos – de projetos *arte, música, narrativa	<ul style="list-style-type: none"> • Apresente/explique perguntas orientadoras para o workshop e como elas se relacionam com discussões anteriores • Hora dos participantes começarem a fazer cartazes baseados em: <ol style="list-style-type: none"> 1. Quem são os atores, quais são seus interesses e qual é a relação entre eles 2. Pergunta orientadora #1. 3. Pode trabalhar em duplas <p>Nota: Ajuda disponível para quem precisar + Exemplo de "transformar os posers do Galo/Joao em algo mais simples"</p>
12:00	Almoço			
13:45			Energizer	
14:00	Compartilhamento de pôsteres	Compartilhe detalhes do projeto de cogestão dos participantes; Pergunta #1	Compartilhamento/visualização de cartazes	<p>Metade do grupo "apresenta" enquanto a outra metade circula. Depois troque.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manejo madeira (03)? • Manejo peixe (2) • Manejo territorial (02) • Manejo fauna silvestre (02) • Manejo de fogo (01) • Turismo (01) • Outras experiências? <p>Ao olhar pôsteres, use um post-it ou marcador para fazer uma anotação em pelo menos 2 apresentações OU, OUTRA FORMA DE REGISTRO, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Você vê uma conexão com seu próprio trabalho • Você gostaria de saber mais • Você pode ter algo para oferecer a eles • Você conhece alguém ou um recurso que pode ser útil para eles
15:15	Intervalo			

15:30	Apresentação de projetos	Compartilhe detalhes do projeto de cogestão dos participantes; Pergunta #1	Compartilhamento/visualização de cartazes cont.	
17:00	Intervalo			
17:15	Poder das conexões	Primeira chance de fazer networking	Encontre 1 ou 2 pessoas para conversar – possíveis conexões	Como capturar? E quanto a um novelo de lã que conecta as pessoas em um cartaz?
18:15	Intervalo			
19:00	Jantar			
<i>Vídeos Noturnos (opcionais – menos de 5 min/vídeo)</i>				
Dia 2				
8:30	Abertura		Olhando para trás/Olhando para frente	<ul style="list-style-type: none"> • Abertura (30min.) • Breve revisão do Dia I e introdução à agenda do Dia II
9:00	Discussão em pequenos grupos	Conjunto compartilhado de desafios		<p>Com base nas apresentações e discussões de ontem, quais são os principais desafios para a <i>co-gestão bem-sucedida de recursos florestais e de biodiversidade, que seja realmente centrada nos Povos Indígenas e Comunidades Locais e que considere?</i> (social, institucional, econômico, ambiental)?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Discussão em pequenos grupos por país • Compartilhamento e discussão plenária
10:30	Intervalo			
11:00	Painel OU Diálogo conduzido pelos participantes			<p>Diálogo conduzido pelos participantes – organize grupos temáticos (madeira, fauna, aguacultura) e cada grupo prepare perguntas para o autor sobre os pontos mais interessantes. Trabalhe também com perguntas orientadoras. (Estilo World Cafe: Pergunta chave em cada mesa?? Talvez muito direto?) FACILITADOR EM CADA GRUPO & UM GRAVADOR (com algumas perguntas orientadoras?)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Primeiro em grupos temáticos (quantos/grupo?) 2. Cruzar temas na sessão da tarde? <ul style="list-style-type: none"> • Quando começou a co-gestão e por quê?

				<ul style="list-style-type: none"> • <u>Como começou</u> – os relacionamentos? Quem estava/está envolvido e por quê? • Como ela evoluiu - linha do tempo? • Quais desafios você superou ou está trabalhando <ul style="list-style-type: none"> • Internamente (relacionamentos) (<i>relações de poder – quem decide; acesso vs controle?</i>) • Externa (contexto – pressões externas, políticas, sociais, econômicas, climáticas, etc.) (<i>relações de poder: acesso vs controle – quem decide?</i>) • O que você aprendeu/fez que outros aqui poderiam aprender, ferramentas, abordagens e práticas específicas • De que maneiras isso garante tanto o bem-estar quanto os objetivos de conservação na Amazônia? • Sustentabilidade: Como vocês trabalham para envolver diferentes gerações? Considere gênero?
12:00	Almoço			
14:00	Painel ou PDD cont.		Continuação.	Painéis/entrevistas de "Como construí isso" continuam (1:30h)
15:30	Intervalo			
16:00	Discussão			<p>Com base no que ouvimos, quais ferramentas concretas, melhores práticas e condições são necessárias para garantir que os Povos Indígenas e as Comunidades Locais sejam co-gerenciados? (60min.) OU... Grupos mistos visitando temas transversais</p> <ul style="list-style-type: none"> • O que você aprendeu/fez que outros aqui poderiam aprender, ferramentas, abordagens e práticas específicas • De que maneiras isso garante tanto o bem-estar quanto os objetivos de conservação na Amazônia? • Sustentabilidade: Como vocês trabalham para envolver diferentes gerações? Considere gênero? • Discussões em pequenos grupos, gravação em flipcharts (30 min.) • Relatório plenário (30min.) <p>DISCUSSÃO PLENÁRIA - QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS PONTOS A LIDAR?</p>

17:15	Poder das conexões	Segunda chance de fazer networking	Encontre 1-2 pessoas para conversar - possíveis conexões	
18:15	Intervalo			
19:00	Jantar			
CONFRATERNIZAÇÃO				
Dia 3				
8:30	Abertura		Olhando para trás/Olhando para frente	<ul style="list-style-type: none"> • Abertura • Breve revisão do Dia II e introdução à agenda do Dia III
9:00	Discussão		Como diversos atores – comunidades, ONGs, governos, pesquisadores – colaboraram efetivamente para fortalecer e escalar sistemas de cogestão que sejam equitativos, sustentáveis e culturalmente adequados?	<p>Discussão em pequenos grupos</p> <ul style="list-style-type: none"> • O que aprendemos sobre o que faz a colaboração funcionar? • O que deve acontecer para que todas as partes sintam que suas necessidades estão sendo atendidas? • Como o conflito e o desacordo são melhor gerenciados? <p>Relatório plenário e discussão</p>
10:30	Intervalo			
11:00				Como esse grupo pode colaborar olhando para frente? Brainstorm e discussão facilitados
12:00	Almoço			
13:30	Discussão			<p>Produtos deste workshop (João trará um rascunho em papel) O que deve ser compartilhado na cúpula de fevereiro? Por outros canais/redes/redes sociais? Autoria em publicações: Quais são as lições aprendidas com os membros deste grupo? Quem deve receber crédito e como? Melhores práticas. (Discussão facilitada liderada por João e Galo)</p>
15:30	Intervalo			

16:00		Poder das conexões (1 HORA)	Encontre 1-2 pessoas para conversar - possíveis conexões	
16:30	Avaliação			<p>O que você está levando com esse workshop?</p> <p><u>Avaliação formal: Código QR e tempo para completar a pesquisa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Qual ideia inovadora você trouxe? • Qual nova ideia você vai levar para casa e aplicar? • Com quem você se conectou? Você pode entrar em contato com isso? <p>Plenário:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X coisas que você gostou no workshop? • Quais mudanças teriam tornado o workshop melhor para você?
17:00	Conclusão, conclusões e encerramento	Síntese facilitada, Círculo de fechamento	Encerramento e conclusões	Síntese facilitada, Círculo de fechamento Considerações finais/encerramento
18:30	Jantar (& cachaca!) Sim			